

"SZP KISKUN" Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

„Prevent rágógumi család fejlesztése” című projekt

Prototípus Bemutató Jegyzőkönyv

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00226

Szabadszállás, 2019.12.31.

"SZP KISKUN" SZOLGÁLTATÓ KFT.
6080 Szabadszállás, Vadvirág u. 2.
Adószám: 11377366-2-03
Számlemez: 52302014-10102529
Tel.: 76/358-091 Tel./fax: 76/353-848

.....
ügyvezető igazgató

ifj. Szóke Péter

I. PREVENT VITAMINOZOTT GYERMEK – RÁGÓGUMI FEJLESZTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY

ISMERTETŐ

Multivitaminos minirágó gyermekeknek: A gyerekek a szülők legnagyobb igyekezete ellenére sem mindig fogyasztanak elegendő gyümölcsöt, zöldséget, és az iskola, a sok különórával együttesen sokszor túlzottan igénybe veszi fejlődésben lévő szervezetüket. Rágógumiba oltott multivitamin komplexünk segíthet az egészség fenntartásában, az optimális fejlődésben és növekedésben. Összetevői segítenek a szem és a bőr egészségének megőrzésében, valamint az immunrendszer erősítésében. A gyermekkori vérszegénység kezelésére is alkalmas lehet. A komplex természetes összetevői pótolják a hiányzó vitaminokat, ásványi anyagokat a fejlődő szervezetben.

A tanulmány megírásához (és a termék kifejlesztéséhez) szükséges tudományos anyagok adatok összegyűjtéséhez az SFI Nutrition kutatócsoportot bíztuk meg.

VERSENYTÁRS TERMÉKEK VIZSGÁLATA

A versenytársak bemutatását két külön táblázatban ismertetjük, elsőként a vitaminozott termékek csoportjában beazonosított termékeket és szereplőket.

Mivel a tanulmány nem marketing és értékesítés támogatás céljából, hanem a termékfejlesztés magalapozásáért készül, ezért árak, kiszerelési mennyiségek és egyéb gazdasági adatok korlátozottan szerepelnek bennük.

Ellenbenszerepeltetjük az összetételi adatokat, hiszen ezekből a termékek egyedisége felépíthető.

VITAMINOZOTT TERMÉKEK GYERMEKEKNEK

Itt elsősorban azokat a termékeket ismertetjük, amelyek kihívói lehetnek a Prevent vitaminos rágógumi termékének.

GYERMEKEKNEK KÉSZÜLT VITAMINOS RÁGÓTABLETTÁK/GUMICUKROK

Márka	Termék	Kategória	Kiszerezés (db)	Ár (Ft)	Egység ár (Ft/db)
Sunlife	ACD&E-vitamin gumicukor gyerekeknek	gumicukor	30	2410	80,3
Sunlife	ACD&E-vitamin gumicukor gyerekeknek	gumicukor	30	1765	58,8
Béres	Actival felnőtteknek gumivitamin 50x	gumicukor	50	3999	80,0
Béres	Actival felnőtteknek gumivitamin 50x	gumicukor	50	3499	70,0
Béres	Actival Junior rágótabletta 60x	rágótabletta	60	2699	45,0
Béres	Actival Kid acerola rágótabletta, 65 db	rágótabletta	65	2199	33,8
Béres	Actival Kid gumivitamin + ajándék 50x	gumicukor	50	3199	64,0
Béres	Actival Kid gumivitamin Omega-3 gumitabletta 30x	gumicukor	30	3199	106,6
Béres	Actival Kid gumivitamin Omega-3 gumitabletta 30x	gumicukor	30	2499	83,3
Béres	Actival Kid rágótabletta 60x+20x	rágótabletta	80	2899	36,2
Béres	Actival Kid rágótabletta 60x+20x	rágótabletta	80	1999	25,0
Béres	Actival Kid rágótabletta eper ízű 30x	rágótabletta	30	1499	50,0
Béres	Actival Kid rágótabletta eper ízű 30x	rágótabletta	30	1399	46,6
Obsternann	ALMAVIT GOLD MULTIVITAMIN GUMICUKOR, 170 g	gumicukor	70	2990	42,7
Obsternann	ALMAVIT MULTIVITAMIN GUMICUKOR, 170 g	gumicukor	70	2990	42,7
1x1 Vitaday	C-vitamin 1000mg rágótabletta, 60 db	rágótabletta	60	1499	25,0

1x1 Vitaday	C-vitamin 1000mg+ D3 csipkebogyóval, 60 db	rágótabletta	60	2299	38,3
1x1 Vitamin	C-vitamin 200 mg+D3+Cink, 90 db	rágótabletta	90	1099	12,2
1x1 Vitaday	C-vitamin 500mg rágótabletta, 60 db	rágótabletta	60	999	16,7
Béres	C-vitamin 50mg rágótabletta gyerek, 30 db	rágótabletta	30	1149	38,3
JutaVit	C-vitamin gumivitamin 60x (banán)	gumicukor	60	1525	25,4
Vitaking	D3-vitamin rágótabletta epres ízű, 90 db	rágótabletta	90	1649	18,3
DAS Gesunde Plus	Étrend-kieg. multivitamin rágótabletta gyerekeknek, 20db	rágótabletta	20	319	16,0
Fritt	FRITT OLVADÓS RÁGÓ+C-vit., 70 g (eper, málna,cser., narancs, erdei gy., citrom)	olvadós rágó	na	na	na
Verbena	Gumicukor C-vitaminnal (csipkebogyós, bodzás, aloe-vera-szőlő), 60 g	gumicukor	na	197	na
Centrum	Gumivitamin gyermekeknek eper/málna ízű	gumicukor	30	2999	100,0
	30x				
Centrum	Gumivitamin gyermekeknek eper/málna ízű	gumicukor	30	244 9	81,6
	30x				
Centrum	Gumivitamin gyermekeknek eper/málna ízű	gumicukor	30	231 5	77,2
	30x				
Centrum	Gumivitamin gyermekeknek narancs ízű	gumicukor	30	299 9	100,0
	30x				
Centrum	Gumivitamin gyermekeknek narancs ízű	gumicukor	30	239 9	80,0
	30x				
Centrum	Gumivitamin gyermekeknek narancs ízű	gumicukor	30	189 5	63,2
	30x				

Supradyn	Gumivitamin Immune Kids, narancs, eper, papaya ízű, 100 db	gumicukor	100	329 9	33,0
Centrum	Junior A-Z-ig MPF rágótabletta 30x	rágótabletta	30	279 9	93,3
JutaVit	JutaVit Omega-3 Kid kapszula 45x	rágótabletta	45	169 9	37,8
CaliVita	Lion Kids D rágótabletta 90db	rágótabletta	90	396 5	44,1
Walmark	Marslakócskák Futura rágótabletta, 30 db	rágótabletta	30	329 9	110,0
Walmark	Marslakócskák Gummi bodzás multivitaminos gummytabletta 60x	gumicukor	60	329 9	55,0
Walmark	Marslakócskák Gummi bodzás multivitaminos gummytabletta 60x	gumicukor	60	329 9	55,0
Walmark	Marslakócskák Gummi csontaktív 60x	gumicukor	60	379 9	63,3
Walmark	MARSLAKÓCSKÁK GUMMI ECHINACEA RÁGÓTABLETTA 60X	rágótabletta	60	308 0	51,3
Walmark	Marslakócskák Imunactiv eper ízű rágótabletta 100x	rágótabletta	100	459 9	46,0
Walmark	Marslakócskák Imunactiv eper ízű rágótabletta 100x	rágótabletta	100	354 0	35,4
Walmark	Marslakócskák Imunactiv eper ízű rágótabletta 30x	rágótabletta	30	169 9	56,6

Walmark	Marslakócskák Imunactiv narancs ízű 100x	rágótabletta	100	489 9	49,0
Walmark	Marslakócskák Inulin erdeigyümölcs ízű rágótabletta 100x	rágótabletta	100	469 9	47,0
Walmark	Marslakócskák Inulin erdeigyümölcs ízű rágótabletta 100x	rágótabletta	100	353 0	35,3
Walmark	Marslakócskák Inulin erdeigyümölcs ízű rágótabletta 30x	rágótabletta	30	204 9	68,3
Walmark	Marslakócskák Inulin erdeigyümölcs ízű rágótabletta 30x	rágótabletta	30	149 9	50,0
1x1 Vitamin	Multi kid gumivitamin, 50 db	gumicukor	50	199 9	40,0
1x1 Vitamin	Multi kid gumivitamin, 50 db	gumicukor	50	189 9	38,0
Patikárium	Multimaci rágótabletta 60x	rágótabletta	60	139 9	23,3

Patikárium	Multimaci rágótabletta 60x	rágótabletta	60	995	16,6
Multi-tabs	Multi-tabs multivitamin rágótabletta Immuno Chewable 30x	rágótabletta	30	4299	143,3
Multi-tabs	Multi-tabs multivitamin rágótabletta Immuno Chewable 30x	rágótabletta	30	3865	128,8
Virgonc	Multivitamin gumicukor 60x	gumicukor	60	2299	38,3
Mivolis	Multivitamin gumimaci gyerekeknek, 60 db	gumicukor	60	999	16,7
Tuttikid	MULTIVITAMIN GUMITABLE TTA GYERMEKEKNEK 60X	gumicukor	60	1210	20,2
JutaVit	Multivitamin gumivitamin 60x (narancs, cser., citr.)	gumicukor	60	1899	31,7
JutaVit	Multivitamin rágótabletta gyerekeknek, 45 db	rágótabletta	45	1599	35,5
1x1 Vitaday	Multivitamin, eper ízű rágótabletta szőlőcukorral, 17x	rágótabletta	17	125	7,4
1x1 Vitaday	Multivitamin+Cink+Vas retard tablettá, 60 db	rágótabletta	60	1849	30,8
1x1 Vitaday	Multivitamin+Cink+Vas retard tablettá, 60 db	rágótabletta	60	1599	26,7
Nahrin	NAROSAN MINI CUKORKA 160G	cukorka	80	9170	114,6
Storck	nimm2 Vegyes gyümölcs ízű joghurtos gumicukorka vitaminokkal 100 g	gumicukor	na	299	na
Reutter	REUTTER BODZA C- VITAMIN GUMICUKOR 120G	gumicukor	na	775	na

Reutter	REUTTER MÁLNA SZEDER GUMICUKOR 120G	gumicukor	na	775	na
CaliVita	Sugar Free Gummies (Kids) gumitabletta 100db	gumicukor	100	8273	82,7
Supradyn	Supradyn Energia Multivitamin + Q10 Gumicukor	gumicukor	25	2137	85,5
Supradyn	Supradyn Immune Kids gumivitamin narancs- eper ízű 100x	gumicukor	100	3999	40,0
Supradyn	Supradyn Immune Kids gumivitamin narancs- eper ízű 100x	gumicukor	100	3635	36,4
Supradyn	Supradyn Kids omega-3 gumicukor 30x	gumicukor	30	2699	90,0
Supradyn	Supradyn Kids omega-3 gumicukor 60x	gumicukor	60	5899	98,3
Supradyn	Supradyn Kids omega-3 gumicukor 60x	gumicukor	60	5396	89,9
Supradyn	Supradyn Kids omega-3 gumicukor 60x	gumicukor	60	5340	89,0
Supradyn	Supradyn Kids omega-3 gumicukor 60x	gumicukor	60	4350	72,5
Goodwill	SZENT-GYÖRGYI MULTIVITA MIN RÁGÓTABLETTA GYEREK 60X	rágótabletta	60	2330	38,8
Vibovit	Vibovit Aqua gumivitamin, 50 db	gumicukor	50	2999	60,0
Vibovit	Vibovit By Eurovit Dino gumivitamin 50x	gumicukor	50	3699	74,0
Vibovit	Vibovit By Eurovit Dino gumivitamin 50x	gumicukor	50	3105	62,1
Vibovit	Vibovit By Eurovit Dino gumivitamin 50x	gumicukor	50	2999	60,0
Vibovit	Vibovit Goal gumivitamin 50x	gumicukor	50	3999	80,0
DR. CHEN	Vita Maci multivitaminos gumitabletta gyermekeknek 60x	gumicukor	60	1999	33,3

DR. CHEN	Vita Maci multivitaminos gumitabletta gyermekeknek 60x	gumicukor	60	1600	26,7
Vitaking	Vita-C gumivitamin 60db	gumicukor	60	3490	58,2
Béres	Vita-D3 Kid 800NE rágótabletta, 50 db	rágótabletta	50	1299	26,0
Béres	VitaKid C+D3 Gumivitamin, 50 db	gumicukor	50	2599	52,0
Béres	VitaKid C+D3 Gumivitamin, 50 db	gumicukor	50	1999	40,0
1x1 Vitaday	VitaPlus multivitamin rágótabletta erdeigyümölcs szőlőcukor 17x	rágótabletta	17	399	23,5

A legfontosabb **versenyársak** esetében összetételt is közlünk, amelynek segítségével ki lehet választani a lehetséges beszállítókat (elsősorban vitaminok, vitamin előkeverékek vagy akár komplett premixek (ún. blendek) is szóba jöhetnek.

ACTIVAL KID RÁGÓTABLETTA (EPER ÍZŰ 30 X):

édesítőszer (mannit, xilit, szorbit, aszpartám* 5,5 mg/tabletta, aceszulfám K), kalcium-karbonát, kalcium-hidrogén-foszfát, magnézium-oxid, stabilizátorok (polivinilpirrolidon, gumiarábikum), eperaroma, aszkorbinsav, fekete répa koncentrátum, maltodextrin, csomósodást gátlók (magnézium-sztearát, kalcium-karbonát, szilícium-dioxid), nikotinamid, színezék (vörös vas-oxid), dl-alfa-tokoferol-acetát, elemi vas, kalcium-pantotenát, cink-oxid, antioxidánsok (citromsav, butilezett hidroxi-toluol, dl-alfa-tokoferol), mangán-szulfát, módosított kukoricakeményítő, piridoxin-hidroklorid, zselatin, tiamin-mononitrát, riboflavin, glükóz szirup, szacharóz, réz-karbonát, kukoricakeményítő, retinol-acetát, króm-klorid, részben hidrogénezett szójabab olaj, kálium-jodát, folsav, ammónium-molibdát, nátrium-szelenit, savanyúságot

szabályozó (trinátrium-citrát), biotin, fitomenadion, emulgeálószer (trikalcium-foszfát), kolekalciferol, cianokobalamin

FRITT OLVADÓS RÁGÓ + C-VITAMIN (70 G, KÜLÖNBÖZŐ ÍZŰ)

Cseresznye: glükóz-szirup, cukor, növényi zsírok (pálma, kókusz), zselatin, étkezési sav (citromsav), cseresznyepor (0,5 %), C-vitamin, természetes aroma, színezék (céklavörös).

Eper: glükóz-szirup, cukor, növényi zsírok (pálma, kókusz), zselatin, étkezési sav (citromsav), eperpor (0,5 %), természetes aroma, C-vitamin, színezék (céklavörös).

Narancs: glükóz-szirup, cukor, növényi zsírok (pálma, kókusz), zselatin, étkezési sav (citromsav), narancslé-por (0,5 %), C-vitamin, természetes narancsaroma, színezék (paprikakivonat).

Citrom : glükóz-szirup, cukor, növényi zsírok (pálma, kókusz), zselatin, étkezési sav (citromsav), citromlé-por (0,5 %), C-vitamin, természetes citrus aroma, színezék (kurkumin)

GUMIVITAMIN GYERMEKEKNEK (EPER/MÁLNA ÍZŰ 30 X)

Glükózszirup, cukor, zselatin, L-aszkorbinsav, víz, étkezési sav (citromsav), nikotinamid, DL-alfa-tokoferil-acetát, cink-szulfát, színezékek (répa és feketeribizli koncentrátum), növényi olaj (kókusz, repce), természetes aroma, természetes eperaroma, piridoxin-hidroklorid, retinil-acetát, fényezőanyagok (fehér és sárga méhviasz, karnaubaviasz), kálium-jodid, D-biotin, kolekalciferol, cianokobalamin

GUMIVITAMIN IMMUNE KIDS, NARANCS, EPER, PAPAYA ÍZŰ, 100 DB

Glükózszirup; Cukor; Zselatin; L-aszkorbinsav; Savanyúságot szabályozó anyag (vízmentes citromsav); Cink-szulfát; Maltodextrin; Aromák (narancs) (eper) (papaya); Kolekalciferol; Fényezőanyag (növényi olaj (pálmaolaj), méhviasz, karnauba viasz); Színezék (kárminsav, kurkumin)

MARSLAKÓCSKÁK FUTURA RÁGÓTABLETTA (30 X)

Cikóriainulin, édesítőszer (eritrit, xilit, szteviol glikozidok), fekete bodza (sabucus nigra) gyümölcs kivonat, galaktooligoszacharidok, élesztő (Saccharomyces cerevisiae), béta-glükánok, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), citromfű (Melissa officinalis) levél kivonat, málna aroma, L-aszorbinsav, cink-citrát

MULTI KID GUMIVITAMIN (50 X)

glükóz szirup, cukor, víz, zselatin, aszorbinsav, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), dl-alpha-tokoferil-acetát, dextróz, nikotinamid, természetes aromák, kalcium-d-pantotenát, színezék (sárgarépalé koncentrátum, paprika kivonat, kurkuma kivonat), biotin, folsav, riboflavin-5-nátrium-foszfát, piridoxin-hidroklorid, fényezőanyag

NIMM2 VEGYES GYÜMÖLCS ÍZŰ JOGHURTOS GUMICUKORKA VITAMINOKKAL (STORCK, 100 G)

Glükózsirup, Cukor, Sovány joghurtpor (5,5%), Gyümölcslé (5%) sűrítmenyből (szőlő, bodza), Étkezési zselatin, Étkezési sav (citromsav és tejsav), Zselésítő anyag: pektin, Hidrolizált tejfehérje, Aromák, Színező anyagok (feketerépalé sűrítmeny, spirulina), Niacinamid, Alfa-tokoferol-acetát, Kalcium-pantotenát, Piridoxin-hidroklorid, Biotin, Kobalamin, Fényezőanyagok (karnaubaviasz, méhviasz, tojásfehérje és -sárgája)

SZENT-GYÖRGYI MULTIVITAMIN RÁGÓTABLETTA, GYEREK (60X)

tömegnövelő szer (izomalt, xilit, szorbit); cseresznye aroma; fényező anyag (sztearinsav); citrus bioflavonoidok; Echinacea angustifolia kivonat (30 mg/tabletta); L-aszorbinsav; csipkebogyó kivonat (20 mg/tabletta); csomósodást gátló (szilícium-dioxid); cink-citrát; módosított étkezési keményítő; DL-alfa-tokoferil-acetát; nikotinsavamid; édesítőszer (szukralóz, nátrium-ciklamát); retinil-acetát; kalcium-D-pantotenát; szacharóz; zselatin; kukoricakeményítő; riboflavin; tiamin-mononitrát;

[Ide írhat]

piridoxin-hidroklorid; részben hidrogénezett szójabab olaj; króm(III)-pikolinát; folsav; nátrium-szelenit; D-biotin; kolekalciferol; cianokobalamin

VITA MACI MULTIVITAMINOS GUMITABLETTA GYERMEKEKNEK(DR. CHEN, 60 X)

glükóz szirup, cukor, gyümölcslé koncentrátum 10% (alma, narancs, eper), glükóz, nátrium-citrát (stabilizátor), pektin, citromsav (savanyúságot szabályozó), aszkorbinsav, természetes színezék (narancs kivonat, cékla kivonat, klorofill), napraforgó olaj, niacin, d-alfa-tokoferol, galagonya gyümölcs, cékla, pantoténsav, riboflavin, tiamin-hidroklorid, piridoxin-hidroklorid, folsav, menakinon, biotin, kolekalciferol, cianokobalamin

A BEMUTATOTT TERMÉKEK ÖSSZETÉTELÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

CUKORMENTES, VAGY CSÖKKENTETT CUKORTARTALMÚAK –E A TERMÉKEK

A felsorolt termékek közül megtalálható hagyományosan édesített (cukor és/vagy glükózsörp), csökkentett cukortartalmú és cukormentes változat egyaránt. A gyártók a cukortartalmat két ok miatt csökkentik. A fogyasztói elvárások miatt nagy számú variáns létezik, a különböző igények kielégítésére. A bemutatott termékek közül is találunk olyat, amelyik aszpartámmal ízesített, ugyanakkor a fogyasztók egy része ezt az édesítőszeret elutasítja. Gyerekek esetében a fogszuvasodástól való félelem következtében a cukor tartalmú termékeknel szintén számítani lehet az ellenállásra. A másik ok a cukortartalmú termékek adója (NETA), amely szintén ok a cukortartalom csökkentésére. Megjegyezzük, hogy ez utóbbi kérdést kizárólag erre a mondatra szorítkozva érintettük.

A VERSENYTÁRS TERMÉKEK BESZEREZHETŐSÉGE:

A bemutatott termékek elsődleges értékesítési csatornája a gyógyszertári forgalom. A hazai gyógyszer kereskedelmi cégek és egyéb tulajdonban lévő gyógyszertárak

[Ide írhat]

előszeretettel forgalmazznak vitamin tartalmú termékeket. Ide sorolhatók a BENU, PINGVIN, ALMA, CITROM, GYÖNGY, stb.

Ezen kívül a három nagy „drogéria” típusú kereskedelmi lánc (ROSSMANN, DM, MÜLLER) szintén jelentős szereplője a vitaminozott termékek - így a vitaminozott gyermekeknek szánt termékek – értékesítésének. Hasonló módon jelentős értékesítési volumennel rendelkeznek a TESCO és AUCHAN áruházak és egyre nagyobb részt hasítanak ki a LIDL és ALDI hálózat egységei. A felsorolt termékekre kizárólag értékesítést nemtaláltunk.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS - VERSENYTÁRSÁK

A vitaminozott gyermek rágóguminak erős versenytársaként lehet beazonosítani a szintén vitamint tartalmazó, rágható állagú termékeket. Ezeket egy csoportnak kezelve (bár a gyártástechnológiájuk eltérő) beszélhetünk rágható állagú vitaminozott cukorkákról (ide értve a gemicukrot, zselét, rágható gyümölcskaramellát is), de nem ide soroljuk például a vitamin tablettákat, amelyeket folyadékkal kell lenyelni és a kedvező érzékszervi tulajdonság nem releváns, vagy másodlagos jelentőségű.

PREVENT VITAMINOZOTT RÁGÓGUMI GYEREKEKNEK – MINIRÁGÓ VAGY GÖMB FORMÁBAN

A fejlesztésünk során mi végül egy **előre kialakított Vitamin Premix** használata mellett döntöttünk.

Ez jóval pontosabb adagolást tett lehetővé, mintha egyenként adagolnánk az összetevőket, és a beszerzés is egyszerűbb.

A keverék az alapvitaminokat tartalmazza, 5 grammos gömbrágó esetén egy darab rágó az NRV 15%-át tartalmazza, míg egy levél minirágó az NRV 30%-át.

Compound	/40 mg	% NRV	Application form
Vitamin D3 (µg)	0,75	15	Cholecalciferol 100 CWD
Vitamin E (mg)	1,8	15	DL-alpha-Tocopheryl acetate 50% CWS
Vitamin B1 (mg)	0,165	15	Thiaminhydrochloride
Vitamin B6 (mg)	0,21	15	Pyridoxine hydrochloride
Vitamin B12 (µg)	0,375	15	Cyanocobalamin (0,1% on Maltodextrin)
Folic Acid (µg)	30	15	Folic Acid (10% on Maltodextrin)
Pantothenic Acid (mg)	0,9	15	Calcium-D-pantothenate
Niacin (mg)	2,4	15	Nicotine amid (Vit PP)
Biotin (µg)	7,5	15	D-Biotin (1% on Maltodextrin)
Vitamin C (mg)	12	15	L-Ascorbic Acid
Carrier			Maltodextrine DE 20

A mi rágógumink abban lesz új, hogy **egy meglévő élvezeti cikket tesz jobbá**, vitamindússá, és nem elsősorban a gyógyhatásra helyezi a hangsúlyt.

Míg a versenytárs termékek a gyógyszer (vitamin) szedését próbálják a gemicukor/rágótabletta formával kellemesebbé tenni, a mi termékünk olyasmi, amit a gyerekek maguktól is kérnek, és szívesen fogyasztanak.

AKTÍV KOMPONENSEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A VITAMIN

Az A-vitamin zsírolódó vitamin, amelyet táplálkozás útján viszünk be a szervezetünkbe. Állati eredetű termékekben jellemzően vitamin formában (retinol), növényi eredetű termékeknél a prekursorjai karotinoidok, amelyek provitamin formában (pl.: β -karotin) találhatóak meg. Retinol tartalmú élelmiszerek a hús, vaj, dúsított margarin, tejtermékek és a tojás. β -karotinban gazdag zöldségek és gyümölcsök: édes burgonya, répa, tök, mangó, dinnye stb. Az A-vitamin elnevezés egy gyűjtőfogalom, amely többféle molekulát foglal magába (pl.: retinol, retinal, β -karotin, γ -karotin, retinoic acid, retinyl esters). Az egyes molekulák biológiai értéke változó, mivel az egyes karotinoid formák különböző mértékben szívódnak fel és alakulnak át retinollá a szervezetben, ezért a vitamin-aktivitás retinol ekvivalensben (RE) fejezik ki az egyes vegyületeknél. 1 µg RE megegyezik 1 µg retinollal, 6 µg β -karotinnal vagy 12 µg egyéb karotinoid A-provitaminnal. Ezeknek keverékével ki lehet elégíteni a napi A-vitamin szükségletet, amelyet µg RE/nap –ban határoznak meg (EFSA, 2017).

1 µg Retinol Equivalent =	1 µg of all-trans retinol
	6 µg all-trans β -carotene

	12 µg other provitamin A carotenoids
1 International Unit (IU) retinol =	0.3 µg Retinol Equivalent

Az A-vitamin szerepet játszik a normális látás, immunrendszer fenntartásában. A retinol forma hatékonyan (70-90%) felszívódik a szervezetben, viszont a β -karotin formák változó hatékonysággal (5-65%) szívódnak fel, amelyre hatással van maga az élelmiszer-mátrix, az egyén diétája, genetikai tulajdonsága és egészségállapota. A bevitt karotinoidok átalakítása retinollá a belekben történik, majd a májban raktározódik retinyl észter formában, ahonnan hidrolízist követően szabad retinol formában egy retinol-kötő fehérje segítségével eljutnak a szervezet szöveteihez (EFSA, 2017).

1. TÁBLÁZAT AZ EFSA ÁLTAL AJÁNLOTT NAPI BEVITELI MENNYISÉGEK (EFSA, 2017)

A-vitamin (µg RE/nap)		
Korcsoport (évek)	férfiak	nők
7-11 hónapos	250	250
1-3	250	250
4-6	300	300
7-10	400	400
11-14	600	600
15-17	750	650
>18	750	650
Terhesség		
	-	700
Szoptatás		
	-	1300

Magyarországon felnőtteknek, nemtől függetlenül az A-vitamin napi beviteli referencia értéke (NRV) 800 µg RE/nap –ban van meghatározva (Eur-Lex rendelet, 2011).

2.TÁBLÁZAT - AZ A VITAMIN (RETINOL ÉS RETINYL ESTER) LEGFELSŐ BIZTONSÁGOS SZINTJE (EFSA, 2006)

Korcsoportok (évek)	UL (µg RE/nap)
1-3	800
4-6	1100
7-10	1500
11-14	2000
15-17	2600
>18	3000

B1-VITAMIN (TIAMIN)

A tiamin egy vízoldódó vitamin. Az emberi szervezetben leggyakrabban foszforilált állapotban, tiamin mono- (TMP), di- (DMP), vagy trifoszfát (TTP) formában vagy szabad formában fordul elő. Állati eredetű élelmiszerekben főleg foszforilált, növényi eredetű élelmiszerekben szabad formában van jelen. Emésztés során a tiamin-foszfát észtereket a foszfatáz enzimek hidrolizálják a bélben, majd a nyálkahártyán keresztül egészséges egyéneknél több mint 95%-ban felszívódik. Fontos szerepet játszik szénhidrát anyagcserében és az energia-termelő folyamatokban sejtszinten. Az alkohol és egyes fenolos vegyületek csökkenthetik a hasznosulás mértékét, túlzott bevitele is csökkenti a felszívódást és növeli a kiválasztódását a vizeletben. Elégtelen B₁-vitamin bevitelnél, avitaminózisban szenvedő egyéneknél jellemző betegség a beriberi, ami a szív-, izom-, emésztő- és idegrendszert egyaránt érinti. Távol-Keleten a rizsről lecsiszolt ezüsthártyában lévő B₁-vitamin hiánya, nyugati országokban a túlzott alkoholfogyasztás a leggyakoribb ok (EFSA, 2017; NHMRC, 2005).

3. TÁBLÁZAT AZ EFSA ÁLTAL AJÁNLOTT NAPI BEVITELI MENNYISÉGEK (EFSA, 2017)

B₁-vitamin (mg/MJ)		
Korcsoport (évek)	férfiak	nők
7-11 hónapos	0,1	0,1
1-3	0,1	0,1
4-6	0,1	0,1
7-10	0,1	0,1
11-14	0,1	0,1
15-17	0,1	0,1
>18	0,1	0,1
Terhesség		
		0,1
Szoptatás		
		0,1

Az EFSA által meghatározott 0,1 mg/MJ érték 0,4 mg/1000 kcal –nak felel meg. Hazánkban a tiamin napi beviteli referencia értéke (NRV) 1,1 mg/nap (Eur-Lex rendelet, 2011).

Egyes kutatásokban arról számoltak be, hogy napi 500 mg tiamin szájon át történő bevétele 1 hónapon keresztül nem mutatott hátrányos hatást az egészségre, viszont a legfelső biztonságos szint meghatározására irányuló klinikai vizsgálatok száma túl alacsony az irodalomban ahhoz, hogy UL, LOAEL és NOAEL értékeket felállíthassanak a tiaminra (EFSA, 2017).

-

B2-VITAMIN (RIBOFLAVIN)

Vízoldódó vitamin, amely szabad formában van jelent állati és növényi eredetű élelmiszerekben egyaránt. Biológiailag aktív formája a flavin-adenin-dinukleotid (FAD) és a flavin-

[Ide írhat]

mononukleotid (FMN), amelyek fontos szerepet játszanak az elektronátvitelben, az oxidatív foszforilációban és a zsírsavak β -oxidációjában. Felszívódása a vékonybélben történik, kb. 95%-os hatékonysággal. Túlzott mennyiségű bevitelkor nem halmozódik fel a szervezetben, gyorsan kiválasztódik a vizeletben.

4. TÁBLÁZAT AZ EFSA ÁLTAL AJÁNLOTT NAPI BEVITELI MENNYISÉGEK (EFSA, 2017)

B2-vitamin (mg/nap)		
Korcsoport (évek)	férfiak	nők
7-11 hónapos	0,4	0,4
1-3	0,6	0,6
4-6	0,7	0,7
7-10	1	1
11-14	1,4	1,4
15-17	1,6	1,6
>18	1,6	1,6
Terhesség		
		1,9
Szoptatás		
		2

B3-VITAMIN (NIACIN)

A niacin magába foglalja a nikotinsavat és a nikotinamidot is, amelyek a B-vitaminok csoportjába tartoznak. Utóbbit szokták használni élelmiszerek dúsítására. Vízoldódó vegyületek, amelyek legfőbbképp húsookban, gabona alapú- és tej-termékekben található. Élelmiszerből függően (mint közvetítőközeg) 23-70%-ban hasznosul, és leginkább az állati eredetű termékek szívódnak fel jobban. Niacint képes az emberi szervezet is előállítani triptofánból. Megközelítőleg 60 mg triptofánból 1 mg niacint tudunk szintetizálni, így az átváltások alapját ez képezi (60 mg triptofán = 1 mg niacin (NE)). Elégtelen mennyiségben

[Ide írhat]

bevitt vas, riboflavin vagy piridoxin hátrányosan hat, csökkenti a triptofán átalakításának mértékét niacinná. A nikotinsav közvetett módon fontos szerepet játszik számos biokémiai transzportfolyamatban (NAD, NADP). Úgy vélik, hogy a niacin szükséglet nagyban függ a bevitt energia mennyiségétől (EFSA, 2017).

5. TÁBLÁZAT AZ EFSA ÁLTAL AJÁNLOTT NAPI BEVITELI Mennyiségek (EFSA, 2017)

B3-vitamin (mg NE/MJ)		
Korcsoport (évek)	férfiak	nők
7-11 hónapos	1,6	1,6
1-3	1,6	1,6
4-6	1,6	1,6
7-10	1,6	1,6
11-14	1,6	1,6
15-17	1,6	1,6
>18	1,6	1,6
Terhesség		
		1,6
Szoptatás		
		1,6

A nikotinsavra és a nikotinamidra külön UL értékeket határoztak meg, mivel más hátrányos hatást váltanak ki nagyobb dózisokban. A **nikotinamid** UL értéke felnőtteknek 12,5 mg/kg vagy kb. 900 mg/nap. Ez az érték nem alkalmazható terheseknél, mivel nem áll rendelkezésre elég információ ezzel kapcsolatban. A szabad **nikotinsav** sokkal alacsonyabb koncentrációban mutat toxicitást. Májkárosító hatása van 500 mg/nap dózis felett. Klinikai kísérletekben megállapították, hogy 50 mg/nap dózisban tartósan bőrpírt (flushing) okoz. Egy másik tanulmányban 100 mg nikotinsav egyszeri beadása 50%-ban okozott bőrpírt, 30 mg/nap dózisonál alkalmanként jött elő ez a tünet, így az UL-t a bőrpír előfordulásának valószínűségéhez viszonyítva 10 mg/nap –ban határozták meg (ami kb. 300-szor kisebb dózis, mint amit a magas koleszterinszint kezelésekor alkalmaznak – 3 g/nap). Ez az érték szintén nem alkalmazható terheseknél, mivel nem áll rendelkezésre elég információ ezzel kapcsolatban (EFSA, 2006).

**6. TÁBLÁZAT GYEREKEKRE ÉS SERDÜLŐKRE VONATKOZÓ
NIKOTINSAV ÉS NIKOTINAMID UL
ÉRTÉKEK (EFSA, 2006)**

	nikotinsav	nikotinamid
Korcsoport (évek)	UL (mg/nap)	UL (mg/nap)
1-3	2	150
4-6	3	220
7-10	4	350
11-14	6	500
15-17	8	700

B5-vitamin (pantonénsav)

Vízoldódó vitamin, amely fontos összetevője a koenzim A-nak. Nagy mennyiségben van jelen és ritka a hiánybetegség belőle. Húsok, tojások, tejtermékek, mogyorófélék, zöldségek stb. jó forrásai ennek a vitaminnak. Biomarkerekkel és rendelkezésre álló információk alapján nem lehetett még megállapítani az átlag szükségletet (AR – Average Requirement), így az ajánlott napi beviteli mennyiséget (PRI – Population Reference Intake) sem tudják megállapítani tudományos eredményekre alapozottan, így megfigyelések alapján, a populáció által bevitt átlagos mennyiséget (AI – Adequate Intake) adták meg az összes korcsoportra kiterjesztve, nemtől függetlenül, mivel ez az érték azt jelzi, hogy a populáció nagy része nem mutat hiányra utaló jeleket ennél a dózisonál (EFSA, 2017).

**7. ÁBLÁZAT AZ EFSA ÁLTAL AJÁNLOTT AI (ADEQUATE INTAKE)
MENNYISÉGEK (EFSA, 2017)**

B5-vitamin (mg/nap)		
Korcsoport (évek)	férfiak	nők

[Ide írhat]

7-11 hónapos	3	3
1-3	4	4
4-6	4	4
7-10	4	4
11-14	5	5
15-17	5	5
>18	5	5
Terhesség		
		5
Szoptatás		
		7

Nem határozható meg UL érték. Látszólag minimális a toxicitása, hátrányos hatást (hasmenés, vízvisszatartás) is csak extrém magas dózisoknál (10-20 g/nap) tapasztaltak (EFSA, 2006).

B6-VITAMIN (PIRIDOXIN)

A B₆-vitaminok közé több vegyület is tartozik: piridoxin, pyridoxal, pyridoxamine és a foszforilált formáik. Ezek mind megtalálhatóak az élelmiszerekben. Biológiai hasznosulásuk 50-95%-os.

8. TÁBLÁZAT AZ EFSA ÁLTAL AJÁNLOTT NAPI BEVITELI MENNYISÉGEK (EFSA, 2017)

B6-vitamin (mg/nap)		
Korcsoport (évek)	férfiak	nők
7-11 hónapos	0,3	0,3
1-3	0,6	0,6
4-6	0,7	0,7
7-10	1	1
11-14	1,4	1,4

15-17	1,7	1,6
>18	1,7	1,6
Terhesség		
		1,8
Szoptatás		
		1,7

Hosszú ideig, magas dózisban történő bevitelnél neurotoxikus hatásokról (500 mg/nap) számoltak be egyes tanulmányokban. Az UL értéket 25 mg/nap dózisban szabták meg, amely dózis a kismamákra is alkalmazható.

9. TÁBLÁZAT AZ B₆ VITAMIN LEGFELSŐ BIZTONSÁGOS (UL) SZINTJE GYEREKEKNÉL (EFSA, 2006)

Korcsoportok (évek)	B ₆ UL (mg/nap)
1-3	5
4-6	7
7-10	10
11-14	15
15-17	20
>18	25

B12-VITAMIN (KOBALAMIN)

Vízben oldódó vitamin, amely fontos szerepet játszik az agy és a központi idegrendszer működésében és a vércépzésben. Legfőbb beviteli forrása az állati eredetű termékek (tej és tejtermékek, vörös húsok). A molekula központjában egy kobalt atom található, amelyhez 6 ligandum kapcsolódik. A felső ligandumhoz (β -axial ligand R-group) kapcsolódó funkciócsoportok alapján többféle kobalamint különböztethetünk meg (cyano-, hydroxo-, aquo-,

[Ide írhat]

methyl-, adenosyl-). A kobalamin-hiány leggyakoribb tünete a nagysejtes vérszegénység (megaloblastic anemia), de emellett még zavart okozhat az idegrendszer működésében. Élelmiszertől függően élelmiszerből kb. 40%-os hatékonysággal szívódik fel. A vérben kobalamin-kötő fehérjék (transcobalamin, haptocorrin) segítségével jut el a sejtekhez. Az epében választódik, amely a széklettel távozik, viszont ha több kobalamin van a vérben, mint amennyi kötő-fehérje, akkor a vizelettel is távozik (EFSA, 2017; NHMRC, 2005).

Biomarkerekkel és rendelkezésre álló információk alapján nem lehetett még megállapítani az átlag szükségletet (AR – Average Requirement), így az ajánlott napi beviteli mennyiséget (PRI – Population Reference Intake) sem tudják megállapítani tudományos eredményekre alapozottan, így megfigyelések alapján, a populáció által bevitt átlagos mennyiséget (AI – Adequate Intake) adták meg az összes korcsoportra kiterjesztve, nemtől függetlenül, mivel ez az érték azt jelzi, hogy a populáció nagy része nem mutat hiányra utaló jeleket ennél a dózisonál (EFSA, 2017).

10. TÁBLÁZAT AZ EFSA ÁLTAL AJÁNLOTT AI (ADEQUATE INTAKE) MENNYISÉGEK (EFSA, 2017)

B₁₂-vitamin (µg/nap)		
Korcsoport (évek)	férfiak	nők
7-11 hónapos	1,5	1,5
1-3	1,5	1,5
4-6	1,5	1,5
7-10	2,5	2,5
11-14	3,5	3,5
15-17	4	4
>18	4	4
Terhesség		
		4,5
Szoptatás		

		5
--	--	---

UL érték nem határozható meg a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján.

-VITAMIN (L-ASZKORBINSÁV)

Vízoldódó vitamin, amely antioxidáns, gyökfogó tulajdonsággal rendelkezik. Megtalálható számos gyümölcsben, zöldségben. Szerepet játszik számos anyagcserefolyamatban (pl.: a szervezet kollagén-előállításához elengedhetetlen). A bevitt mennyiség kb. 80%-ban szívódik fel. A szervezet C-vitamintartalékának meghatározásánál a vér aszkorbát koncentrációját veszik alapul. A vér megfelelő aszkorbát koncentrációja 50 µmol/L. Hiánybetegsége a skorbut, amely 10 µmol/L koncentráció alatt lép fel (a szervezet aszkorbinsav-tartaléka kevesebb, mint 300 mg ilyenkor), és tünetei a fáradtság, kimerültség, izomgyengeség, sebek lassú gyógyulása, ízületek érzékenysége stb., viszont ez elkerülhető napi 10 mg C-vitamin bevitelével.

11.TÁBLÁZAT AZ EFSA ÁLTAL AJÁNLOTT NAPI BEVITELI MENNYISÉGEK (EFSA, 2017)

C-vitamin (mg/nap)		
Korcsoport (évek)	férfiak	nők
7-11 hónapos	20	20
1-3	20	20
4-6	30	30
7-10	45	45
11-14	70	70
15-17	100	90
>18	110	95
Terhesség		
		105
Szoptatás		

		155
--	--	-----

Nem lehet megállapítani UL értéket, viszont 1000 mg/nap dózisonál még okoz problémát (NHMRC, 2005). Hosszútávon 3000-4000 mg/nap dózisban hányinger, hasmenést, gyomorbántalmakat okozhat (EFSA, 2006).

D-VITAMIN (KALCIFEROL)

Zsíroldódó vitamin. A D-vitamin általános elnevezés, amely magába foglalja a D₂ (ergokalciferol) és D₃ (kolekalciferol) vitaminokat, amelyek provitaminjaikból (ergoszterol és 7-dehydrocholesterol) alakulnak ki UV-sugárzás (UV-B) hatására. Táplálkozásból is bevisszük, de a D₃-vitamin szintetizálódik a bőrünkben is UV-B sugárzás hatására. D-vitamin hiánynál az ásványi anyagok (főként a kalcium és a foszfor) elégtelen felszívódása gyerekeknél Angolkórhoz, felnőtteknél csontlágyuláshoz vezet. Összefüggés van a vér 25-hidroxi-kolekalciferol (25(OH)D) koncentrációja és a mozgásrendszer egészsége között. Egyes kutatásokban hátrányos mozgásszervi elváltozásokat tapasztaltak olyan egyéneknél, ahol a 25(OH)D koncentrációja 50 nmol/L alatt volt, így a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az AI értéket 15 µg/nap dózisban határozták meg, ami elég ahhoz, hogy a 25(OH)D koncentrációja 50 nmol/L felett legyen (EFSA, 2017).

RDA/UL értékek

12. TÁBLÁZAT AZ EFSA ÁLTAL AJÁNLOTT AI (ADEQUATE INTAKE) MENNYISÉGEK (EFSA, 2017)

D-vitamin (µg/nap)		
Korcsoport (évek)	férfiak	nők
7-11 hónapos	10	10
1-3	15	15
4-6	15	15
7-10	15	15
11-14	15	15

15-17	15	15
>18	15	15
Terhesség		
		15
Szoptatás		
		15

13. táblázat Az D-vitamin legfelső biztonságos szintje (EFSA, 2006)

Korcsoportok (évek)	UL (µg/nap)
0-2	25
3-10	25
11-17	50
>18	50

E-VITAMIN (TOKOFEROL)

Az E-vitamint más néven tokoferolként ismerhetjük, és szintén zsírban oldódik. Számos olyan vegyület van, amelynek hatása hasonlít az E-vitaminéra, ezek a különböző (alfa, béta, gamma) tokoferolok. Az E-vitaminok könnyen oxidálódnak, tehát levegőn, napsugárzás hatására könnyen elveszthetik hatásukat. Éppen ezt használja ki az élelmiszeripar is, amikor különböző zsiradékokhoz E-vitamint ad az avasodás megelőzésére. Az E-vitamin biológiai hatása nem teljesen ismert még, hiszen hiánytünetei sem igazán jelentkeznek, illetve nem jellemzőek.

Legjobb E-vitamin forrásaink a növényi olajok, tehát a napraforgó-, búzacsíra-, tökmag-, olíva- kukoricaolaj, a búzacsíra és az egyéb gabonacsírák, a zöld növények. Az állati eredetű élelmiszerek E-vitamin tartalma nagyban függ az állatok takarmányozásától, de általánosságban a hús, a máj és a tojás tartalmaz jelentősebb mennyiségű vitamint.

14. TÁBLÁZAT AZ EFSA ÁLTAL AJÁNLOTT AI (ADEQUATE INTAKE) MENNYISÉGEK (EFSA, 2017)

E-vitamin (mg/nap)		
Korcsoport (évek)	férfiak	nők
7-11 hónapos	5	5
1-2	6	6
3-9	9	9
10-17	13	11
>18	13	11
Terhesség		
		11
Szoptatás		
		11

15. táblázat Az E-vitamin legfelső biztonságos szintje (EFSA, 2006)

Korcsoportok (évek)	UL (mg/nap)
1-3	100
4-6	120
7-10	180
11-14	220
15-17	260
>18	300

MIÉRT NEM LETT CUKORCSÖKKENTETT

Sokszor leírtuk, és a fejlesztés kezdeti szakaszában az is volt a tervünk, hogy a Prevent Rágógumicsaládot 30%-al csökkentett cukortartalommal fogjuk előállítani. A jogszabályi háttérrel kutatva azonban kiderült, hogy egy EU-s szabályozás ezt megakadályozza. Kértünk is ezzel kapcsolatban állásfoglalást a rágógumi bázist beszállító partnerünktől, (Cafosa Gum S.A.) akik megerősítették az információt.

“Sugar reduced” is not possible in Europe since sugars and polyols can not be mixed, as stated in regulation 1333/2008 Category 05.3 – Chewing Gum. The only exception is when polyols have a different functionality than sugar¹.

Mivel gyártástechnológiai és egyéb szempontokból számunkra csak poliolo (cukoralkoholok) jöhettek szóba, úgy döntöttünk, hogy egyelőre a termékcsalád cukrozott marad, a későbbiekben pedig nekikezdünk egy teljesen cukormentes változat kikísérletezésének.

GYÁRTÁSI SPECIFIKÁCIÓKRA JAVASLAT

- ✓ Gumibázis: a háromféle próbált gumibázisból a Guayaquil önálló vagy Piscis T önálló valamilyen 30%-os keverékével javasoljuk majd használni ezeket, míg golyó formátumban inkább a Piscis bázis dominanciája fog rághatóságot eredményezni a vitamin premix hozzáadása után is.
- ✓ Glükózsirup adagot jelentősen növelni kellett 4kg hozzáadással még.
- ✓ Forma 1. verzió : Mini rágó javasolt a gyerekek részére

Mini forma Orion BHT önálló bázis; Orion-Guay keverékek	vághatóság, száradás, keménység, alapíz
Mini Guayaquil önálló bázis; Guaya-Piscis keverékek	vághatóság, száradás, keménység, alapíz
Mini Piscis-T önálló bázis; Piscis-Orion keverékek	vághatóság, száradás, keménység, alapíz
Mini új glicerin teszt Orion, Guaya, Piscis keverékekkel	vághatóság, száradás, keménység, alapíz
Mini új Tutti frutti aroma teszt Orion, Guaya, Piscis keverékekkel	vághatóság, száradás, keménység, alapíz

¹ „A cukor csökkentett” rágógumi forgalmazása nem lehetséges az EU-ban, mivel a cukor és a poliolo nem keverhetőek, ahogy az az 1333/2008-as rendelet 05.3 alkategóriájának adalékanyag szabályzata ki is mondja. Ez alól csak az lehet kivétel, ha a poliolo szerepe más mint a cukoré.

Forma 2. verzió – csökkentett cukor: Jelenlegi 28 szemes 2,7g golyó rágó javasolt a gyerekek részére, mint a létező jelenlegi termék tovább fejlesztése töltve granulátummal

2,7g forma Orion BHT önálló bázis; Orion-Guay keverékek	kerekség, keménység, köldök, falvastagság, alapíz
2,7g Guayaquil önálló bázis; Guaya-Piscis keverékek	kerekség, keménység, köldök, falvastagság, alapíz
2,7g Piscis-T önálló bázis; Piscis-Orion keverékek	kerekség, keménység, köldök, falvastagság, alapíz
2,7g új glicerín teszt Orion, Guaya, Piscis keverékekkel	alapíz
2,7g új Tutti frutti aroma teszt Orion, Guaya, Piscis keverékekkel	kerekség, keménység, köldök, falvastagság, alapíz

Javasolt a rovátkolt gömbrágó forma alkalmazása. Itt a korábbi technológiai problémákat, mint a „köldök” megjelenése a felületen tompítani lehet a rovátkolással.

Új gépigény: új formázó fejlesztése kell az új CNC partnerrel majd a gyártáshoz.

SMALL DOT

Maszkolók, aromák: Az Aromabázis által fejlesztett maszkolókat javasolt használni. Adagolás tekintetében növelni kell jelentősen az eddigi mennyiségeket.

A korábbi 0,3-0,4 kg/100 helyett a tutti frutti esetében 2kg -ra fel kell emelni az adagot, míg a gyümölcs ízek esetében 1,1kg/100kg-ra.

A burokban elegendő a korábbiakban is alkalmazott adagok használata, mivel a korpuszban található maszkolt aromák hatása hosszabb lesz önmagában is.

II. PREVENT TERÉKCSALÁD FEJLESZTÉSE

SZUPERIMMUN RÁGÓ KAKAÓ FLAVONOIDOKKAL ÉS BODZÁVAL

Egyik legizgalmasabb fejlesztésünk arra irányult, hogy a kakaó hasznos, értékes anyagainak koncentrált kivonatát rágógumiba töltsük.

A kakaó a benne lévő polifenoloknak köszönhetően védi az erek szerkezetét, növeli rugalmasságukat, ezáltal csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, valamint szabályozza és megfelelő értékek között tartja a vérnyomást. Jó hatással van a koleszterinszintre is.

A kakaó legfőbb alkotóanyagai a teobromin, a koffein és a teofillin. A teobromin, a koffeinhez hasonlóan élénkít, de vizelethajtó hatása erősebb. A teofillin jó hatással

van a légzőrendszerre, csökkenti az asztmás rohamokat és tágítja a tüdőarteriolákat. A koffein központi idegrendszerre gyakorolt hatása közsímet, élénkíti és serkenti az agy működését. A bodzabogyó kivonat hatékonyan segíthet az influenza vírussal szemben. A bodza termésének fájdalomcsillapító hatása van, és alkalmas lehet a migrénes fejfájás kezelésére.

Egy kutatás szerint a klinikai vizsgálatokban A és B típusú influenza vírussal fertőzött betegeknél az átlagos gyógyulási idő 6-10 nap, míg a bodzabogyó kivonatot szedő betegeknél csak 3-4 nap.

VERSENYTÁRS TERMÉKEK A PIACON

Kutatásunk során jónéhány olyan terméket találtunk, melyek tartalmaznak kakaóból, és/vagy bodzából kinyert flavonoidokat, éppen azok jótékony hatása miatt. Ezen termékek azonban elsősorban táplálékiegésztők, hamarosan példával is illusztrálom őket.

Kifejezetten rágógumit csak hazánkban nem forgalmazottat találtunk, és ez is csak aromával ízesített termék volt.

Az itthon talált Flavonoidos készítmények fő hatóanyagai jellemzően piros bogyós gyümölcsök, a bodza szinte kivétel nélkül megtalálható bennük. A képen látható – példaként bemutatott - termékben is ott van. A viszonylag magas ár egyébként más flavonoidos termékekre is jellemző.

*Vörös szőlőlé, fekete ribizli lé, fekete cseresznye lé, feketeszeder lé, **bodza lé**, szilvalé, kökény lé, antocianidin (enocianin), édesítőszer: Stevia rebaudiana Bertoni levél extract (Steviol- glikozid 95%, E 960).*

Flavin 7 Prémium 200ml

★★★★★ [Ugrás az értékelésekhez](#) ▼

Cikkszám: **FLA0641**

Gyártó: **Flavin**

✓ **Készleten**

5 990 Ft

~~7 900 Ft~~

A Flavin7 Prémium termékek emelt polifenol, flavonoid tartalommal rendelkeznek. Magasabb quercetin, illetve rutin tartalmuknak köszönhetően fokozott antioxidáns, illetve gyökbefogó hatással rendelkeznek.

Bemutatom a korábban említett kizárólag külföldről beszerezhető termékeket, amelyek csokoládés rágógumik ugyan, de a csokoládé mindössze aroma formájában van a termékben. Mindkét esetben a csokoládé menta ízzel van kombinálva, amely a piacon az After Eight csokoládé népszerűsége miatt elterjedt íz kombinációvá vált.

NÉHÁNY SZÓ A KAKAÓ-FLAVONOIDOKRÓL

A kakaó flavonoidok jótékony hatásai régóta ismertek, de sok az ellentmondásos információ velük kapcsolatban. Fejlesztésünkhöz sok esetben vettük igénybe a Magyar Édességgyártók Szövetségének szakmai tanácsait és korábbi kutatásait.

Fontos már ezen a ponton hangsúlyoznunk, hogy a Prevent Rágógumicsaládot **nem táplálékkiegészítőnek terveztük**, hanem olyan élelmiszernek, élvezeti cikknek, amelynek hozzáadott egészségtámogató értéke van.

Nem szerettük volna azonban, ha fogyasztásának táplálkozás-egészségügyi szempontból határértékei vannak. A termékcsalád tagjaiban lévő hatóanyagok mennyisége ezért gyakorlatilag kizárja, hogy fogyasztás során bármelyik hatóanyagból túladagolás fordulhasson elő.

A modern táplálkozástudományi kutatások a borról és a csokoládéről is bebizonyították, hogy kismértékű fogyasztásuk előnyös a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának megelőzésében. A vörösborban lévő antioxidánsok egy csoportja (polifenolok) megakadályozzák a koleszterin lerakódását az erekben. Bizonyos csokoládéknak például nagyobb az antioxidáns-hatása, mint a zöld teának, a vörösbornak, vagy az epernek. A csokoládé, mint ősi kultikus táplálék, napjainkra a táplálkozástudományi szakemberek és a kardiológusok egyik legizgalmasabb kutatási területévé vált.

Természetes élettani folyamat, hogy szabad gyökök keletkeznek a szervezetben. Fontos szerepük elsősorban abban rejlik, hogy védelmet nyújtanak a szervezetet megtámadó káros mikroorganizmusok ellen. A szabad gyökök tevékenységét egy védelmi rendszer kontrollálja. Ha ez a kontrolláló rendszer zavart szenved, a szabad gyökök elszaporodva károsan befolyásolják az egészséges sejtek működését, és elősegítik az öregedési folyamatokat. Károsítják a DNS-t, a fehérjéket, szénhidrátokat és zsírokat. Ezt a negatív folyamatot viszont megakadályozhatjuk az antioxidánsokkal.

A növényi táplálékokban (zöldségek, gyümölcsök) jelenlévő antioxidánsok az utóbbi évtizedekben egyre inkább a figyelem középpontjába kerültek, mivel kiderült, hogy az egészség megóvásában nélkülözhetetlenek. Az antioxidánsoknak kitüntetett szerepet tulajdonítanak az öregedés lassításában és egyes betegségek kialakulásának megakadályozásában. Az antioxidánsok egy csoportját képezik a flavonoidok; Szent-Györgyi Albert 1936-ban mutatta ki, hogy a citrusféléből származó flavonoidok csökkentik a hajszálerek törékenységét és áteresztőképességét².

A CSOKOLÁDÉ FLAVONOIDJAI

A kakaó, és a belőle készült csokoládé többféle flavonoidot tartalmaz, az egyik fajtájának (katechin) nagy előnye, hogy jól felszívódik. Elsősorban a daganatos betegségek és egyes szív- és érrendszeri betegségek kivédésében tulajdonítanak neki nagy szerepet. Igaz, hogy a csokoládé esetében a feldolgozás során csökken a flavonoidok tartalma, de a kíméletes technológiával előállított termékekben ezek nagy része megőrizhető.

Mivel az antioxidáns flavonoidok a kakaóban találhatók, egyértelmű, hogy a gazdagabb kakaótartalmú, minőségi étcsokoládében magasabb ezen vegyületek mennyisége. A tejsokoládé is tartalmaz ilyen anyagokat, de csak kisebb mennyiségben, s egyes vizsgálatok szerint a tej csökkenti a felszívódásukat. Ebből a szempontból tehát a magas kakaótartalmú étcsokoládé fogyasztása mindenképp előnyösebb, mintha tej- vagy fehér csokoládét eszünk. A csoki antioxidáns vegyületeiről az is bebizonyosodott, hogy megnyújtják a vérárvadás idejét, ezáltal csökkentik a vérrögök képződését, elősegítik az erek ellazulását, így fontos szerepet játszanak a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében.

A kakaópor és a csokoládé beiktatása az étrendbe növeli az antioxidáns hatóanyagok bevitelét. Fontos elővigyázatosság, hogy ezeket az élvezeti cikkeket okosan és értelmesen kell alkalmazni, semmiképpen nem lehet egyetérteni a csokoládé mértéktelen fogyasztásával. A táplálkozásnál az ördög a mennyiségekben rejlik, a túlságosan sok ugyanolyan hátrányos, mint a túlságosan kevés.

Arányos mennyiségben a kakaópor, a kakaó felhasználásával készült termékek, a csokoládé örömet szerző és egyben az egészséget előmozdító táplálék, fogyasztása nem fenyeget az elhízás veszélyével, táplálkozás-élettani szempontból nem aggályos, sőt – a helyes táplálkozást megvalósító sokszínű élelmiszerválaszték kavalkádjába illesztve – előnyökkel is kecsegtet. A csokoládé könnyen és gyorsan felszívódó értékes tápanyagokat, számottevő energiát tartalmaz. Az étrend változatossága, más antioxidáns források (gyümölcs, zöldség stb.), továbbá a kiegyensúlyozott, egészséget szolgáló étrend összeállításához szükséges sokféle élelmiszer arányos felhasználása azonban változatlanul elsődleges szempont.

A különböző csokoládék 100 g-jának energiatartalma – összetételüktől függően – 2400–2600 kJ (570–620 kcal) között mozog, energiasűrűsége (a tömegegységre jutó energia mennyisége) meglehetősen nagy. Ezért a felhasznált energia azonnali pótlására, a fizikai teljesítőképesség aktuális erősítésére előnyösen alkalmazható, számításba véve kedvező emészthetőségét és tápanyagainak gyors felszívódását.

² Forrás: A Magyar Édességgyártók Szövetségének archívuma

[Ide írhat]

Táplálkozástudományi szempontból a több kakaómassza és kakaóvaj, az értékes fehérje, ásványi anyagok, valamint természetesen a cukrok, illetve keményítő adják meg a táplálkozás-élettani értékelés alapját a kakaóval készült termékeknél. Ehhez járulnak az ízanyagok, a szerves savak, a theobromin, a koffein és további olyan vegyületek, amelyek biológiai jelentőségét a közelmúltban ismerték fel, és amelyek kutatása ezekben a termékekben hónapról hónapra új eredményeket hoz.³

Mi a különbség a csokoládé és a kakaós bevonó között?

Csokoládé	Kakaós bevonó/kakaós tejbевonó
Olyan termék, amely kakaótermékekből (kakaómassza, kakaóvaj, esetleg kakaópor) és cukrokból készül, legalább 35% összes kakaó szárazanyagot tartalmaz, ebből legalább 18% a kakaóvaj és legalább 14 % a zsírmentes kakaó szárazanyag.	Kakaóporból, cukorból, növényi zsírból, szükség szerint tejkészítményekből finom aprítással készített, bevonásra (áthúzás, mártás), formázásra alkalmas massa, amely szobahőmérsékleten szilárd, a készítéshez felhasznált zsiradék olvadáspontja feletti hőmérsékleten pedig folyékony anyag.
Összetevők: <ul style="list-style-type: none"> • cukor • tejpör • kakaómassza (kb. 50% kakaóvaj, 50% zsírmentes szárazanyag) • kakaóvaj • (kakaópor) 	Összetevők: <ul style="list-style-type: none"> • cukor • tejpör • kakaópor • speciális növényi zsír

4

³ Forrás: Magyar Édességgyártók szövetségének archívuma

⁴ Forrás: www.hunbisco.hu

A kakaó tápértékének megismerése: A tudományos eredmények tették lehetővé a kakaóbab alkotóelemeinek elemzését. Az átlagos értékeket a következő táblázat mutatja be.

Összetevő	Mennyisége, %
Kakaóvaj	44-46
Fehérje	11-14
Cellulóz	9
Keményítő	7-11
Csíra	2
Természetes színezék	4
Víz	8
Ásványi anyag	2,6
Theobromin	1,2-1,5
Cukrok	1
Koffein	0,2

(A nyers kakaóbab hozzávetőleges összetétele)

Bizakodásra adhat okot egy nemrégiben napvilágot látott tanulmány, melyben minden jel arra utal, hogy a kakaóban található antioxidáns vegyületek segíthetnek a kettes típusú cukorbetegség megelőzésében, kezelésében.

TÉNYEK A CUKORBETEGSÉGRŐL

A **cukorbetegség** (diabetes mellitus) korunk egyik legsúlyosabb népbetegsége, ami évről évre sajnos egyre több embert érint. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint 1980 és 2014 között, 108 milliőről, 422 millióra nőtt a cukorbetegek száma világszerte. Különösen a szegényebb országokban szenvednek egyre többen ettől a betegségtől, Magyarországon például már több, mint 1 millióan érintettek. **Nem is gondolnák, pedig legtöbbször a cukorbetegség a fő okozója a kialakult vakságnak, a veseelégtelenségnek, a szívinfarktusnak, a stroke-nak és az alsó végtagok amputációjának is.** A 2-es típusú cukorbetegség a leggyakoribb formája a cukorbetegségnek, és egyben ez a leggyakoribb krónikus betegség is. Egy tanulmány szerint a kakaó flavonoidok fogyasztása jelentős szerepet játszhat a cukorbetegség elleni küzdelemben.⁵

HOGYAN SEGÍTHET A KAKAÓ?

A hiperglikémia, vagyis a magas vércukorszint gyógyszeres kezelése hosszú távon nem megoldás a betegek számára, ezért a kutatók egyre nagyobb figyelmet fordítanak a különböző táplálkozásbeli megoldások keresésére is. Az évek során különösképpen azok a zöldségek és gyümölcsök kerültek

⁵ <https://kakaobab.com/blogs/a-cukorbetegseg-kezelese-megelozese/a-kakao-flavonoid-lenne-a-2-es-tipusu-cukorbetegseg-ellenszere>

előtérbe, melyek természetes és gazdag forrásai a flavonoidoknak. A flavonoidok bizonyítottan olyan vegyületek, melyek képesek diabétesz-ellenes szerként működni. A leghatásosabbnak a kakaó-flavonoidok bizonyultak a 2-es típusú cukorbetegséget illetően, amit az elmúlt évtizedben végzett sejttenyészet vizsgálatok, állatmodelles és emberi kísérletek is egyaránt megerősítettek.

A kakaó-flavonoidok fokozzák az inzulinszekréciót, javítják a perifériás szövetek inzulinérzékenységét, lipidcsökkentő hatás kifejtésével és a betegséghez kapcsolódó oxidatív és gyulladáshoz kapcsolódó károsodások megakadályozásával lépnek fel a 2-es típusú cukorbetegség ellen.

Az eredményeket figyelembe véve, a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében és kezelésében segítséget nyújthat a rendszeres kakaóbab, kakaópor és sötét csokoládé fogyasztás, azonban fontos leszögezni, hogy ez az ajánlás kizárólag a nyers és az ipari feldolgozás alól mentes kakaótermékekre korlátozódik. A nyers kakaóbab teljes súlyának 12-18%-kát teszik ki a flavonoidok! Napi 900 milligramm kakaó-flavonoid bevitelével már jelentős mértékben támogathatjuk a szervezet megfelelő működését, ehhez megközelítőleg 6 gramm (5-7 szem) kakaóbabot kell elfogyasztanunk naponta.

A PREVENT SZUPERIMMUN RÁGÓGUMI ÉS A KAKAÓ

A Prevent szuperimmun rágógumiban két féle módon található meg kakaó.

A rágógumi alapmasszába a Barry Callebaut cég (a legnagyobb európai kakaófeldolgozó és csokoládéelőállító cég) által készített pasztilla formátumú 100 százalékosan tiszta nyers kakaómasszát tettük.

A fejlesztés során itt azzal a kihívással kellett megküzdenünk, hogy a rágógumi bázis és a csokoládé/kakaómassza nehezen elegyedik. Végül a mennyiségben kompromisszumot kellett kötnünk: a tervezett 5% helyett a kakaómassza mennyiségét 3 százalékra kellett csökkentenünk.

Ennél nagyobb mennyiség hozzáadott esetén nem szilárdult meg a termék. A kombináció egyik hozzáadott értéke éppen ez volt: a rágó nagyon kellemesen puha és rugalmas maradt⁶.

A csokoládé felhasználásához szükséges lesz majd Temperáló vásárlására; itt a Knote svájci gyár temperálóit tervezzük majd megvásárolni.

Gumibázis: a háromféle próbált gumibázisból a Guayaaquil önálló vagy valamilyen 30%-os keverékével javasoljuk majd használni, míg golyó formátumban inkább az Orion bázis dominanciája fog rághatóságot eredményezni.

Mini forma Orion BHT önálló bázis; Orion-Guay keverékek

vághatóság, száradás, keménység, alapíz

Mini Guayaaquil önálló bázis; Guaya-Piscis keverékek

vághatóság, száradás, keménység, alapíz

Mini Piscis-T önálló bázis; Piscis-Orion keverékek

vághatóság, száradás, keménység, alapíz

⁶ Jelen tanulmány írásának idején a kakaós prototípus még nem esett túl a negyedéves tárolási teszten sem. Bár munkatársaink szakmai tapasztalata szerint a jó állag megmarad, ennek alátámasztására még tudományos bizonyítékunk nincsen.

Mini új glicerín teszt Orion, Guaya, Piscis keverékekkel

vághatóság, száradás, keménység, alapíz

Mini új Tutti frutti aroma teszt Orion, Guaya, Piscis keverékekkel

vághatóság, száradás, keménység, alapíz

Az alapmassza esetében fenti terméknel a 0,3-0,4 kg Tutti frutti aroma adagolást kell használni, hogy ne legyen túl domináns a tutti frutti íz.

A massza mellett a drázsírozásnál is használtunk kakaó szárazanyagot, a Barry Callebaut cég porított csokoládéját. A tervünk szerint mesterséges színezék helyett ezzel a sötét vörösesbarna színű anyaggal színeztük és drázsíroztuk a rágókat, tovább növelve ezzel a termékünk hozzáadott értékét.

Csak természetes csokoládéporral színezve

Színezék felhasználásával színezve

Az alábbi táblázatokban a pasztillás nyers massa, illetve a csokoládépor tápérték adatait közöljük.

[Ide írhat]

1. táblázat: Barry Callebaut nyers kakaómassza pasztillás formában

Nutritional data for 100g (by calculation based on literature data)

ENERGY VALUE	598 kcal	VITAMIN B12 CYANO-COBALAMINE	0,000 µg
ENERGY VALUE RI	29,9 %	VITAMIN B12 RI	0,0 %
ENERGY VALUE	2 500 kJ	VITAMIN C L-ASCORBIC ACID	0,000 mg
TOTAL FAT	54,0 g	VITAMIN C RI	0,0 %
TOTAL FAT RI	77,1 %	VITAMIN D CALCIFEROL	2,400 µg
SATURATED FATTY ACID	32,5 g	VITAMIN D RI	48,0 %
SATURATED FATTY ACID RI	162,4 %	VITAMIN D (IU)	96
MONO UNSATURATED FATTY ACID	17,6 g	VITAMIN E ALPHA-TOCOPHEROL	4,300 mg
POLY UNSATURATED FATTY ACID	1,6 g	VITAMIN E RI	35,8 %
TRANS FATTY ACID (TFA) TOTAL	0,0 g	VITAMIN E (IU)	6
CHOLESTEROL	0,0 mg	VITAMIN H BIOTIN	0,000 mg
AVAILABLE CARBOHYDRATES	5,5 g	VITAMIN H RI	0,0 %
AVAILABLE CARBOHYDRATES RI	2,1 %	VITAMIN M FOLIC ACID	21,500 µg
SUGARS (MONO+DISACCHARIDES)	0,3 g	VITAMIN M RI	10,8 %
SUGARS (MONO+DISACCHARIDES) RI	0,3 %	VITAMIN K - PHYLLQUINONES	0,000 µg
POLYOLS	0,0 g	VITAMIN K RI	0,0 %
STARCH	5,1 g	PHOSPHORUS	375,7 mg
DIETARY FIBRE	18,7 g	PHOSPHORUS RI	53,7 %
TOTAL PROTEIN	11,9 g	IRON	29,00 mg
PROTEIN RI	23,7 %	IRON RI	207,1 %
MILK PROTEIN	0,0 g	MAGNESIUM	237,1 mg
SALT	0,02 g	MAGNESIUM RI	63,2 %
SALT RI	0,4 %	ZINC	3,30 mg
SODIUM	9,8 mg	ZINC RI	33,0 %
ORGANIC ACIDS	1,60 g	IODINE	0,00 µg
TOTAL ALKALOIDS	1,20 g	IODINE RI	0,0 %
POLY HYDROXYPHENOLS	3,00 g	CALCIUM	65,3 mg
CAFFEINE	0,12 g	CALCIUM RI	8,2 %
THEOBROMINE	1,08 g	CHLORIDE	18,30 mg
ALCOHOL	0,00 g	CHLORIDE RI	2,3 %
VITAMIN A RETINOL	21,500 µg	POTASSIUM	1 099,3 mg
VITAMIN A RI	2,7 %	POTASSIUM RI	55,0 %
VITAMIN A (IU)	72	MANGANESE	0,00 mg
PROVITAMIN A BETA-CAROTENE	0,000 µg	MANGANESE RI	0,0 %
VITAMIN B1 THIAMIN	0,200 mg	FLUORIDE	0,24 mg
VITAMIN B1 RI	18,2 %	FLUORIDE RI	6,9 %
VITAMIN B2 RIBOFLAVIN	0,200 mg	SELENIUM	9,20 µg
VITAMIN B2 RI	14,3 %	SELENIUM RI	16,7 %
VITAMIN B3/PP NIACIN/NICOTIN	1,500 mg	CHROMIUM	120,00 µg
VITAMIN B3 RI	9,4 %	CHROMIUM RI	300,0 %
VITAMIN B5 PANTOIC ACID	0,800 mg	MOLYBDENUM	146,00 µg
VITAMIN B5 RI	13,3 %	MOLYBDENUM RI	292,0 %
VITAMIN B6 PYRIDOXIN	0,100 mg	ASH CONTENT	2,65 g
VITAMIN B6 RI	7,1 %		

RI = Reference Intake

2. táblázat: Barry Callebaut csokoládépor

Nutritional data for 100g (by calculation based on literature data)			
ENERGY VALUE	495 kcal	VITAMIN B12 RI	0,0 %
ENERGY VALUE RI	24,8 %	VITAMIN C L-ASCORBIC ACID	0,000 mg
ENERGY VALUE	2 071 kJ	VITAMIN C RI	0,0 %
TOTAL FAT	26,3 g	VITAMIN D CALCIFEROL	1,172 µg
TOTAL FAT RI	37,6 %	VITAMIN D RI	23,4 %
SATURATED FATTY ACID	15,8 g	VITAMIN D (IU)	47
SATURATED FATTY ACID RI	79,1 %	VITAMIN E ALPHA-TOCOPHEROL	2,092 mg
MONO UNSATURATED FATTY ACID	8,5 g	VITAMIN E RI	17,4 %
POLY UNSATURATED FATTY ACID	0,8 g	VITAMIN E (IU)	3
TRANS FATTY ACID (TFA) TOTAL	0,0 g	VITAMIN H BIOTIN	0,000 mg
CHOLESTEROL	0,0 mg	VITAMIN H RI	0,0 %
AVAILABLE CARBOHYDRATES	53,7 g	VITAMIN M FOLIC ACID	11,212 µg
AVAILABLE CARBOHYDRATES RI	20,7 %	VITAMIN M RI	5,6 %
SUGARS (MONO+DISACCHARIDES)	51,2 g	VITAMIN K - PHYLLOQUINONES	0,000 µg
SUGARS (MONO+DISACCHARIDES) RI	56,8 %	VITAMIN K RI	0,0 %
POLYOLS	0,0 g	PHOSPHORUS	184,3 mg
STARCH	2,5 g	PHOSPHORUS RI	26,3 %
DIETARY FIBRE	9,0 g	IRON	13,67 mg
TOTAL PROTEIN	5,8 g	IRON RI	97,7 %
PROTEIN RI	11,6 %	MAGNESIUM	116,3 mg
MILK PROTEIN	0,0 g	MAGNESIUM RI	31,0 %
SALT	0,01 g	ZINC	1,62 mg
SALT RI	0,2 %	ZINC RI	16,2 %
SODIUM	5,0 mg	IODINE	0,00 µg
ORGANIC ACIDS	0,78 g	IODINE RI	0,0 %
TOTAL ALKALOIDS	0,59 g	CALCIUM	32,3 mg
POLY HYDROXYPHENOLS	1,33 g	CALCIUM RI	4,0 %
ALCOHOL	0,00 g	CHLORIDE	9,74 mg
VITAMIN A RETINOL	10,509 µg	CHLORIDE RI	1,2 %
VITAMIN A RI	1,3 %	POTASSIUM	669,2 mg
VITAMIN A (IU)	35	POTASSIUM RI	33,5 %
PROVITAMIN A BETA-CAROTENE	0,000 µg	MANGANESE	0,01 mg
VITAMIN B1 THIAMIN	0,099 mg	MANGANESE RI	0,3 %
VITAMIN B1 RI	9,0 %	FLUORIDE	0,10 mg

A BODZA ÉLETTANI HATÁSAI

A bodza kitűnő méregtelenítő, ezért a bőrkiütések, kelések és az akné természetes ellenszere. Vérzéscsillapításhoz folyadék formájában alkalmazzák a bőrön.

A vizsgálatok szerint a bodza az influenzán is segít. Enyhíti a tüneteket és immunerősítőként is kiváló. Kezelhetjük vele az orrfolyást, náthát, torokfájást. A bodza hatékony gyógynövény

[Ide írhat]

székrekedés ellen is. Európában általában vízajtásra, enyhe hashajtóként és vesevédőként is használják.

A korai vizsgálatok azt mutatták, hogy a bodza csökkenti a magas koleszterinszintet és növeli az alacsony sűrűségű lipoprotein - "rossz koleszterin" - szintjét. A bodza természetes immunerősítő és antioxidáns, lassítja az öregedési folyamatokat. A fekete bodza fokozza az immunválaszt a kórokozókkal szemben. A bodzalé nagy mennyiségben tartalmaz antioxidáns hatású flavonoid vegyületeket, ezzel átfogóan védi a szervezetet.

A bodzában található antocianin flavonoidok semlegesítik a káros szabadgyököket. Mivel a bodza kihajtja a szervezetből a pangó nedveket, a hozzájuk kapcsolódó mérgeanyagokat is kiüríti, a fogyást is elősegíti, valamint növeli az energiatartalékokat.

A bodza kitűnő izzasztó, vértisztító, hashajtó, használhatjuk vízkór, hurut, isiász, reuma és keringési zavarok esetén. Fokozza a veseműködést, magas vitamintartalmának köszönhetően segíti a betegségek megelőzését.

Még vizsgálatok tárgyát képezi, hogy a bodza rendelkezik-e antivirális tulajdonsággal, de a kísérletek során a herpesz vírussal szembeni hatékonyságát tapasztalták. Lázcsillapítóként és reuma ellen is ajánlott a fogyasztása.

A bodza felszívódását a szervezetben vastartalma segíti elő, ezért a vérszegénységben, vashiányban szenvedők számára kifejezetten hasznos a bodzalé.

A bodza bogyóban A- és C-vitamin, antociánok (szambucin) és gyümölcssavak találhatóak. Levelében nagy mennyiségben van jelen kéksav-glikozidokat, pl. szambunigrint. A bodzalé flavonoidokban (kempeferolt, kvercetin) gazdag, található benne fahéjsav származék, nyálka és illóolaj is.

A bodzabogyó sötét színe az antocianidoknak köszönhető. Ezek a szekunder anyagok kitűnő fertőtlenítők és gyulladáscsökkentők, védik a szív és az érrendszer egészségét.

A népi gyógyászatban régóta alkalmazzák a bodzát értékes hatóanyagai miatt. Benne megtalálható a pantoténsav, a folsav, sok ásványi anyag és mikroelem, vas, kálium, magnézium, kalcium és foszfor. A fekete bodza tartalmaz szerves savakat, köztük almasavat, citromsavat és klorogénsavat, valamint a B-vitamin csoport tagjait.

Az agy és az idegrendszer működéséhez létfontosságú esszenciális aminosavak is megtalálhatók a bodzabogyóban, ezért levertség, depresszió és ideggyengeség ellen is érdemes fogyasztani. A bodzában lévő B-vitamin és számos ásványi anyag nagyon jól tesz az idegeknek. A növény termése a szervezetet maximálisan tisztán tartja.

A bodzabogyók az azonos nevű bodzacserjén teremnek, amelynek természetes előfordulási helyei a tápanyagban gazdag talajok, tüskés bozótok, erdőszélek vagy vizek partjai. A bogyók augusztus és szeptember hónapokban érnek, frissen történő fogyasztásra azonban nem alkalmasak. A bogyók passzírozása és az azt követő főzési folyamat után, amely 100 °C -on történik, a bogyók sokféleképpen felhasználhatók. Főként azonban gyümölcslevekhez, édes musthoz, szirupokhoz, likőrökhöz és lekvárokhoz használják fel őket, gyakran más gyümölcsfajtákkal keverve.

A növény egyik gyógyhatású része - a drog - a virágzat, amely elsősorban flavonoidokat, szaponinokat, nyálkaanyagokat, némi illóolajat, nagyon kevés ciánglikozidot tartalmaz. A bodza friss terméseiben szerves savak mellett cukrok és C-vitamin is van. A virágdrog sokféle

hasznosítása ismert. A bodzatea nyugtató, izzasztó vagy vizelethajtó teakeverékek alkotója lehet, a virágzatból üdítőital készíthető. A termése gyümölcssavakat, vitaminokat, cseranyagot, antocián-festékeket tartalmaz. A bogyókból lé, szörp, kiváló lekvár készíthető, izzasztásra, vizelethajtásra, székrekedés ellen jól használható, de a bogyók gyógyhatásai közé sorolható az álmatlanság, a migrén, a fájdalmas ideggyulladások elleni alkalmazás is⁷.

A PREVENT SZUPERIMMUN RÁGÓGUMI ÉS A BODZA

A tervezés során egyértelmű volt csapatunk számára, hogy a bodza porított bodzabogyó kivonat formájában kerül majd a termékbe. Az egyik színezékekkel és aromákkal foglalkozó partnerünk azonban azt javasolta, hogy próbáljuk ki 100 százalékos bodzale koncentrátumukat. (A termék a fekete bodzabogyó – *Sambucus nigra L.* - 100%-os tisztaságú koncentrátuma, melynek egy literjéhez ~6,2 kg tiszta levét használtak fel.

A koncentrátumot fejlesztésünk során az alapmasszában használtuk fel, de rájöttünk, hogy nagyon szép világosrózsaszínt lehet vele előállítani. Ezt a későbbiekben szeretnénk majd felhasználni a hagyományos rágóinknál is.

MIÉRT HIÚSULT MEG A KORÁBBAN TERVEZETT 30%-OS CUKORCSÖKKENTÉS

Sokszor leírtuk, és a fejlesztés kezdeti szakaszában az is volt a tervünk, hogy a Prevent Rágógumicsaládot 30%-al csökkentett cukortartalommal fogjuk előállítani.

A jogszabályi hátterek kutatva azonban kiderült, hogy egy EU-s szabályozás ezt megakadályozza. Kértünk is ezzel kapcsolatban állásfoglalást a rágógumi bázist beszállító partnerünktől, (Cafosa Gum S.A.) akik megerősítették az információt.

“Sugar reduced” is not possible in Europe since sugars and polyols can not be mixed, as stated in regulation 1333/2008 Category 05.3 – Chewing Gum. The only exception is when polyols have a different functionality than sugar⁸.

Mivel gyártástechnológiai és egyéb szempontokból számunkra csak poliolok (cukoralkoholok) jöhettek szóba, úgy döntöttünk, hogy egyelőre a termékcsalád cukrozott marad, a későbbiekben pedig nekikezdünk egy teljesen cukormentes változat kikísérletezésének.

⁷ Forrás: Hazipatika.com

⁸ „A cukor csökkentett” rágógumi forgalmazása nem lehetséges az EU-ban, mivel a cukor és a poliolok nem keverhetők, ahogy az az 1333/2008-as rendelet 05.3 alkategóriájának adalékanyag szabályzata ki is mondja. Ez alól csak az lehet kivétel, ha a poliolok szerepe más mint a cukoré.

[Ide írhat]

ÖSSZEGZÉS

Úgy véljük ezzel a rágóval sikerült megvalósítanunk tervünket, egy egészségtámogató, élvezeti cikket tele hasznos anyagokkal, amelyek reményeink szerint szélesíti és színesebbé teszi az eddig csak lehetfrissítési funkciókat betöltő drabsérágók választékát.

Különlegesen kicsi mérete és csomagolása is újdonságnak számítanak a piacon. A csokoládé íz megosztó, az ízesztek során van akinek nagyon ízlett, mások viszont nem tudták összekötni a csokoládé ízt a rágógumi termékkel.

A termék értékesítésének tervezésekor szempont volt az is, hogy minél több csatornában eladható legyen, így kifejezetten nem törekedtünk csak drogériákban és gyógyszertári OTC termék kialakítására.

III. PREVENT TERÉKCSALÁD FEJLESZTÉSE

IQ + RÁGÓGUMI ZÖLD TEÁVAL, GINKÓVAL ÉS MAGNÉZIUMMAL

***IQ+ rágógumi zöld teával,
magnéziummal és valódi ginko és
ginseng kivonattal:***

A zöld tea támogatja a nyugalmi anyagcserét, az energia felhasználást, szerepe van a zsírok oxidációjában, és a testtömeg-kontrollban. Fogycukor javasolt kiegészítője. Közreműködik az egészséges szív működés fenntartásában, és az emésztőrendszer normál működésében.

Már a fejlesztés korai szakaszában kiderült, hogy az eredetileg tervezett B12 vitamin helyett más összetevőt lesz tanácsos használni, annak igen kellemetlen mellékíze miatt. Akkor már dolgoztunk magnéziummal, és úgy gondoltuk, hogy a zöld tea mellé magnézium, valamint a Ginko és a Ginseng illene mint hasonló, agyserkentő funkcióval rendelkező teljesen természetes anyagok.

HASONLÓ TERMÉKEK A PIACON

A hazai piacon két terméket találtunk, melyeket „Zöld Teásnak” hirdettek, de részletesebb vizsgálatuk során kiderült, hogy a zöld tea csak aroma formájában volt a termékben.

Xylitol Zöld Teás Rágógumi

Xylitol rágógumi Zöld Tea 30 db

Cukormentes rágógumi, amely segít megelőzni a fogszuvasodást.

Természetesen a Xylitol rágógumi fogyasztása nem helyettesítheti a fogmosást és a rendszeres fogorvosi ellenőrzést!

Ajánlott napi fogyasztás: Gyerekeknek napi 3-4, felnőtteknek 5-7 draszté.

Összetevők:

xilit (67%),
rágógumi alapanyag,
természetes és mesterséges ízesítők,
glicerin,
gumi-arábikum,
titánium-dioxid,
szójalecitin,
méhviasz

Xylitol Zöld Teás Rágógumi

[Ide írhat]

Összetevők:

67% xilit, rágógumi alapanyag, természetes ízesítő, glicerin, szójalecitin, méhviasz, gumiarábikum.
(Nem tartalmaz aszpartamot.)

Ugyanez volt a tapasztalat a külföldi termékek esetében is:

Ahogy az ábrák alatti összetevő listából is kiderül, a külföldi rágók esetében is a zöld tea csupán aroma formájában szerepelt a termékekben.

Jazz Gum - Kína

*Our company produces xylitol sugar free chewing gum with **green tea flavor** packaged both in blister and in round bottle. We can produce the chewing gum and pack it according to the customers' request.*

Spry dental - USA

Natural Green Tea flavor is caffeine free and offers a refreshingly pure flavor if you're looking for something different.

[Ide írhat]

FEJLESZTÉSÜNK CÉLJA – VALÓDI ZÖLD TEA A RÁGÓGUMIBAN

Már a fejlesztés korai szakaszában kiderült, hogy a B12 vitamin helyett más összetevőt lesz tanácsos használni, annak igen kellemetlen mellékíze miatt. Akkor már dolgoztunk Magnéziummal, és úgy gondoltuk, hogy a zöld tea mellé Magnézium, valamint a Ginko és a Ginseng illenek mint hasonló, agyserkentő funkcióval rendelkező teljesen természetes anyagok.

FORMULÁNK:

Mivel a hatóanyagok adagolása eltérő, és sokszor az összetevő mennyisége nagyon kevés, számunkra kiemelten fontos, hogy konzisztensen ugyanakkora mennyiséget tudjunk előállítani. Az üzemben egyelőre nincs laborunk, ezért is döntöttünk úgy, hogy egy előre bekevert formulát fogunk adagolni a rágóhoz, melynek összeállításához hazai partnerünket, a Fermenta Kft.-t kértük fel.

A formulánk végül ilyen lett:

Compound	/450 mg	Application form
Magnesium (mg)	56,25	Magnesium salts of citric acid
Extract (mg)	5	Ginseng extract (Gattung Panax) (Ginsenoside >2%)
Extract (mg)	5	Ginkgo
Extract (mg)	40	Green Tea (≥7% Caffein)
Carrier		Maltodextrine DE 20

A kutatásaink során saját hitvallásunkat, valamint a nemzetközi trendeket is figyelembe véve próbáltunk minél természetesebb irányba elmenni, ezért is választottuk (anti-stressz rágóknál) a természetes bodzalé kivonatát színezésre. Konzultáltunk a szegedi tudományegyetem professzorával, Dr. Gyimes Ernővel is, aki tanácsokat adott arra nézve, hogy hogyan lehet gyártástechnológiailag is megvalósítani a kivonatok, természetes anyagok, gyümölcslevek elegyítését a rágógumi masszába.

Kollégánónk elnyert egy egyhetes EU finanszírozású ösztöndíjat is, EIT (European Institute of Technology and Design) egy kifejezetten új termék fejlesztéssel (New Product Development) kapcsolatos egy hetes kurzusra, ahol nemzetközi egyetemek szaktekintélyei ismertették meg a termék innováció minden aspektusát, a legmodernebb trendeket figyelembe véve.

Összetevőink:

A ZÖLD TEA

A fekete teával ellentétben a zöld teát nem erjesztik. Kevéssel a teaszüret után gőzölés, melegítés útján bontják le a tealevelekben megtalálható polifenol-oxidáz enzimet. Az eljárási folyamat miatt az erjedés leáll. A későbbiekben a leveleket formázzák és minőségüknek megfelelően válogatják és szárítják. A minőségi teák feldolgozását kézzel végzik.

A tea leginkább említésre méltó pozitív egészségügyi hatása összetevőiben rejlik. Antioxidáns hatású vegyületei közül legfontosabbak a polifenol szerkezetű, flavonoid vegyületek, melyek nagy koncentrációban fordulnak elő a teában. Példaként említve egy liter tea megközelítőleg 1 gramm polifenolt tartalmaz. A fekete teával szemben a zöld tea a fent említett előnyös hatású anyagokból valamivel többet tartalmaz, illetve a zöld teában kevesebb koffein található.

A zöld tea évezredek óta használatos szere a kínai tradicionális orvostudománynak. Számos jótékony hatása ismert. Segíti a vércukor regulációját, antidiabetikus hatással rendelkezik, cukorbetegeknek javallott a fogyasztása. A daganatos betegségek megelőzésében is nagy jelentőséget tulajdonítanak, a benne lévő epigallocatechin-gallátnak (EGCG), mely a polifenolok családjába tartozik ⁹.

A zöld tea bőségesen tartalmaz több fajta vitamint, ásványi anyagot, nyomelemet, így például nagy mennyiségű C-, D-, K-és B2-vitamin is található benne. Ezáltal hatékonyan erősíti immunrendszerünket, elúzi fáradtságunkat, minek köszönhetően jóval nagyobbá válhat teljesítőképességünk, mivel sokkal később fáradunk el. Vagyis könnyebbé válhat mindennapi teendőik elvégzése, s még a nap végére is maradhat elegendő energiánk.

A zöld tea kitűnő frissítő hatását leginkább a benne található koffeinnek köszönheti. Azonban jóval kisebb mennyiség van belőle a zöld teában, mint például a kávéban vagy a fekete teában, ráadásul sokkal lassabban is szívódik fel szervezetünkben a zöld teában lévő koffein.

Emiatt nem okoz szívdobogásérzést, idegességet vagy hirtelen ránk törő fáradtságot sem, hiszen egyenletesen szívódik fel szervezetünkben, így a hatása is kiegyenlített. Mindezek miatt egy csésze zöld tea elfogyasztása **növelheti szellemi teljesítőképességünket**, felfrissíthet, felélénkíthet minket a nap bármely szakában.

A zöld tea értágító hatással is rendelkezik, ami által nagyon jó szolgálatot tehet fejfájás, migrén jelentkezésekor, mivel hatékonyan lehet képes oldani a görcsöket, és csillapítani a kínzó, lüktető fájdalmakat.

⁹ Forrás: webbeteg.hu

[Ide írhat]

A zöld tea igen jótékony hatású szívünkre és ereinkre, főként mivel képes megtisztítani és tágítani az ereket, s ezzel szívünk munkáját is egyszerűbbé teszi, hiszen így könnyebben tudja a vért keringetni szervezetünkben.

Egyes vizsgálatok egyértelműen megállapították, hogy meggyőzően magas arányban csökkent a halálzási kockázatuk (leginkább az agyvérzés miatt bekövetkező) azoknak a vizsgált személyeknek, akik napi több csésze zöld teát ittak, azokhoz képest, akik nem fogyasztottak rendszeresen zöld teát.

A zöld tea lehetséges káros mellékhatásai nem ismertek. Egyes kutatások ugyan óva intenek napi 10 (!) csészénél több elfogyasztásától, de ez a benne lévő csersav miatt van így.

A fekete- és a zöld tea koffeintartalma is igen tág határok között mozoghat a teakészítés folyamatán túl pusztán a teacerje fajtájától, a tealevél életkorától és egyéb, a fogyasztó számára adott tényezőktől függően. A fekete tea koffeintartalma egy átlagos adagra (220 ml) vonatkoztatva 48.4 mg, a zöld teáé 33.2 mg.

A mi formulánkban a zöld tea kivonat mennyisége 40 mg/adag (azaz per 45 minidrazsé, illetve 3 db 5 grammos gömbrágó), ami koffein szempontjából elhanyagolható, ugyanis a 40 mg 7 százaléka a koffein.

A GINKO BILOBA

A Ginko Levellei flavonoidokat (kvercetin, kempferol) és terpenoidokat tartalmaznak. A terpenoidokat a ginkgolidok (diterpén-laktonok) és a bilobalidok (szeszkviterpén) képviselik.

Tavasztól őszig szedhető leveleit gyógyászati célokra hasznosítják, így az agy vérellátásának zavarai, szédülés, fülzúgás, hallásgyengülés gyógyítására. Jótékonyan hatnak a visszértágulatra, az aranyérre és a lábszárfekélyre.

¹⁰ Forrás: webbeteg.hu

[Ide írhat]

Hatásosnak tartják enyhe és közepes depresszió, impotencia kezelésére. A vizsgálatok kimutatták, hogy a páfrányfenyő flavonoidjai jó értágítók. Javítják a bőr és az izmok vérellátását, fokozzák az anyagcserét. Kiváló antioxidáns. A homeopátiában mandulagyulladás és fejfájás ellen alkalmazzák, azaz a placebohatást képes kiváltani a ginkgo feliratú, amúgy hatóanyag nélküli készítmény is.

A kivonat állítólag javítja a koncentrációképességet, szellemi teljesítőképességet. Használják még az öregkori elbutulás (demencia) és Alzheimer-kór ellen is, de humán vizsgálatok, például egy 2008-ban publikált magyar felmérés, ezt nem igazolták.

2007–2012 között a Toulouse-i Egyetem kórházának kutatói követéses, placebokontrollos vizsgálatban vizsgálták meg egy standardizált (állandó összetételű) ginkgokivonat hatását több mint 2800, 70 évesnél idősebb ember bevonásával. A résztvevők egyik fele naponta 240 mg ginkgo-kivonatot kapott, a másik fele placebót. A páciensekkel a követés öt éve alatt évente végeztek kognitív tesztekkel, amelyekkel felmérték megismerő és tanuló képességeik aktuális szintjét. A ginkgokivonatot szedő csoportban a követés ideje alatt 61 résztvevőnél mutatták ki az Alzheimer-kór jeleit, míg a másik csoportban 73 embernél. Ez a különbség nem szignifikáns, így véletlen is lehet¹¹.

Az US National Library of Medicine National Institutes of Health-en megjelent értekezés szerint más vizsgálatok¹² ugyanakkor kimutatták, hogy a ginkgo a flavonoidok hatása miatt jó értágító, így biztosítják a bőr és az izmok jó vérellátását, és fokozzák az anyagcserét. Kiváló antioxidáns tulajdonságú, és javítja az agyi vérellátást is. A kivonat javítja a szellemi teljesítőképességet és koncentráció képességet. A ginkgofát a hagyományos kínai orvoslás és a népi gyógyászat ősidők óta használja. A ginkgo áltermését, "gyümölcsét" a kínaiak csemegeként is fogyasztják.

A GINSENG

Az SZP Kiskun Kft. által kifejlesztett rágógumiban az úgynevezett ázsiai vagy koreai ginseng (*Panax ginseng*) kivonata van. Ezt általában immunerősítésre és élénkítésre használjuk, méhpempővel kombinálva ezek a hatások felerősíthetők. Ezenkívül még a rákterápiában, a Hepatitis C kezelésében, erektilis diszfunkció, stressz és enyhe depresszió esetén hasznos magában vagy kiegészítésként. Amennyiben immunerősítésre szeretnénk használni, kúraszerűen érdemes szedni 1 hónapig a náthás időszakokat megelőzően. Ha kifejezetten a szellemi és/vagy a fizikai teljesítőképesség növelése a cél, akkor szintén reggel érdemes bevenni, 1-3 hónapig javasolt szedni. Hogyha alkalmanként van szükségünk élénkítésre vagy azt szeretnénk, hogy a hatóanyag gyorsan szívódjon fel, érdemes az ampullát választani. Ha viszont hosszabb távon használnánk, úgy praktikusabb a kapszulánál maradni. Mivel nincs megadott javaslat a napi dózissal kapcsolatban, érdemes a gyártók javaslataira támaszkodni, de általában 200-400mg ginseng-kivonat a napi adag¹³.

¹¹ Forrás: Wikipedia

¹² <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679686/>

¹³ Forrás: Ginseng.hu

A MAGNÉZIUM

A Prevent család egy másik tagjánál (Anti-Stressz) már dolgoztunk Magnéziummal, és alaposan utánajártunk ennek a véleményünk szerint igen hasznos, és nagyon sok egészség támogató hatással bíró ásványi anyagnak.

Az emberi szervezetben körülbelül 20-30 gramm magnézium található, amely egyenletesen oszlik meg a csontok és a sejtek belső tere között. A magnéziummal gyakran találkozhatunk úgy is, mint az idegrendszer védő hatású ásványi anyagával. Ez valójában találó is, hiszen nagy szerepe van az idegrendszer működésében, bár ezen kívül sok folyamatban működik még közre¹⁴.

Nélkülözhetetlen szerepe van több száz enzim termelésben, és a sejtfal védelmében. Részt vesz a fehérjék, zsírok, szénhidrátok és nukleinsavak anyagcseréjében, valamint a táplálék energiatartalmának felszabadításában.

Szervezetünkben körülbelül 25–30 gramm magnézium van, amelynek fele a csontokban található, de persze a májban és az izmokban is jelen van.

A legújabb kutatások szerint a magnézium a memóriára is jó hatással van. Természetesen nem egyik pillanatról a másikra fejti ki a hatását, hanem hosszabb távon.

A helyes étrend kialakítása, a mindenkori megfelelő magnéziumbevitel jó hatással lesz a memóriánkra, valamint késleltetheti az emlékezetkieséssel, elbutulással járó időskori betegségek kialakulását. Sokan tisztában vannak azzal, hogy ha valamilyen izomgörcs alakul ki, akkor valószínűleg magnéziumhiányban szenvedünk. Ez való igaz, hiszen az izmok működéséhez és elernyedéséhez, az egészséges idegi - és szívműködéshez szükség van magnéziumra. A magnézium tehát segíti a szívműködést, ezáltal csökkentve a szívinfarktus kockázatának lehetőségét. A kalciummal együtt természetes nyugtatószerként hat. Normalizálja a keringést; a koleszterinszintet csökkenti, illetve a normális értékre állítja be.

A fehérjedús étkezés kedvezően hat a magnézium felszívódására, és ne feledjük, ha a vegyes táplálkozást követjük, akkor a megfelelő mennyiséget be is juttatjuk a szervezetbe.

A magnézium szükséges bevitelét - az anyagcserében játszott jelentős szerepe miatt - szokás megadni a felvett energiamennyiség függvényében is. E szerint minden elfogyasztott 1000 kJoule energia után 25-30 mg magnéziumot kellene elfogyasztani. A magnézium a táplálékainkban legnagyobb mennyiségben a zöldségfélékben, a hüvelyesekben, a különböző gabonafélékben (főleg azok héjában), a gyümölcsökben, a tejtermékekben és a halfélékben található meg.

A magnézium NRV értékei korcsoportonként – mivel rágókat gyermekek is fogyaszthatják, az adagolásnál a korcsoport legalsó sávjait is figyelembe vettük.

Életkor	Férfiak	Nők	Terhesség	Szoptatás
---------	---------	-----	-----------	-----------

¹⁴ Forrás: Házipatika.com

Birth to 6 months	30 mg*	30 mg*		
7–12 months	75 mg*	75 mg*		
1–3 years	80 mg	80 mg		
4–8 years	130 mg	130 mg		
9–13 years	240 mg	240 mg		
14–18 years	410 mg	360 mg	400 mg	360 mg
19–30 years	400 mg	310 mg	350 mg	310 mg
31–50 years	420 mg	320 mg	360 mg	320 mg
51+ years	420 mg	320 mg		

A FEJLESZTÉS EREDMÉNYE

A fejlesztés eredményeként elfogadott prototípus íze kellemes lett, a koffein kesernyés utóíze maszkoló aroma nélkül sem érezhető. (Gondolkodunk egy emelt koffeinszintű változaton is, így azok szükségesek lesznek még további munkánk során.

Egyelőre a rágó elnevezése és jellege miatt a zöld szín mellett döntöttünk.

Gumibázis: a háromféle próbált gumibázisból a Guayaquil önálló vagy Piscis T önálló valamilyen 30%-os keverékével javasoljuk majd használni ezeket, míg golyó formátumban inkább a Piscis bázis dominanciája fog rághatóságot eredményezni a vitamin premix hozzáadása után is.

Glükózsirup adagot jelentősen növelni kellett 4kg hozzáadással még.

Forma 1. verzió : Mini rágó javasolt, melynek csomagolása is gyógyszerekre emlékeztető forma.

Mini forma Orion BHT önálló bázis; Orion-Guay
keverékek vághatóság, száradás, keménység, alapíz

Mini Guayaquil önálló bázis; Guaya-Piscis
keverékek vághatóság, száradás, keménység, alapíz

[Ide írhat]

Mini Piscis-T önálló bázis; Piscis-Orion keverékek vághatóság, száradás, keménység, alapíz

Mini új glicerin teszt Orion, Guaya, Piscis keverékekkel vághatóság, száradás, keménység, alapíz

Mini új Tutti frutti aroma teszt Orion, Guaya, Piscis keverékekkel vághatóság, száradás, keménység, alapíz

IV. PREVENT TERÉKCSALÁD FEJLESZTÉSE

ANTI-STRESSZ RÁGÓGUMI CINNKEL, MAGNÉZIUMMAL ÉS B6 VITAMINNAL

A Cink és a B6-vitamin hozzájárulnak az immunrendszer normál működéséhez, ezen kívül sikerrel veszik fel a harcot a túlzott stresszel.

A stressz következménye a fáradtság, kimerültség, legyengült pszichológiai funkciók és a csökkent energiatermelés. Formulánk hatóanyagai közül a Magnézium és a B6-vitamin hozzájárulnak a fáradtság és a fáradékonyság csökkentéséhez, valamint segítik a szervezetet az energiatermelő és anyagcsere-folyamatokban. A Cink segít a szénhidrát-anyagcserében és a makrotápanyagok normál anyagcseréjében, valamint hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. Hatékonyan támogatja az agyműködést és csontozat, a haj, a köröm és a bőr egészségének megőrzését.

STRESSZ A HÉTKÖZNAPOKBAN

Energiaitalok, kávé, tea – megannyi pótszer, melyeket annak érdekében fogyasztunk, hogy nagyobb lendülettel tudjuk végezni mindennapi feladatainkat. Ugyanakkor egyre többen panaszkodnak arra, hogy az egész napos rohanás és stressz miatt még este sem tudnak lazítani, kikapcsolódni.

Ennek egyik oka lehet bizonyos vitaminok és ásványi anyagok hiánya, és stressz ellen az egyik legelterjedtebb szerré vált a B vitamin, a Cink és a Magnézium. Mi is ezeket a kiegészítőket szerettük volna Anti-Stressz Rágónkba tenni.

HASONLÓ TERMÉKEK A PIACON

Érdekes módon, annak ellenére hogy a Magnézium-B6 és Cink, valamint ezek kombinációi nagyon elterjedtek a vény nélkül kapható gyógyhatású készítmények között, mégsem találunk ilyen hatású rágótablettát, rágógumit, vagy cukorkát.

Külföldön – internetes kutatásaink során – egy-két hasonló termékre akadtunk csak, de azok közül is volt, amelynek forgalmazását már beszüntették.

Supplement Facts ⁽⁺⁾				
Serving Size 1 Gummy for Children Ages 4 through 12 4 Gummies for Ages 13 and Above				
Servings Per Container 60; 15				
	Amount Per 1 Gummy	% Daily Value	Amount Per 4 Gummies	% Daily Value
Calories	7		28	
Total Carbohydrate	2 g	<1% **	8 g	3% **
Dietary Fiber	<1 g	<1% **	1 g	4% **
Total Sugars	<1 g	†	3 g	†
Includes Added Sugars	<1 g	<2% **	3 g	6% **
Magnesium (as magnesium citrate)	83 mg	20%	330 mg	79%

**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
†Daily Value not established.

A legfrissebb trend a stresszoldásban a CBD olaj alkalmazása, amelyet azokban az országokban ahol engedélyezik cukorkába, nyalókába és mindenféle egyéb termékbe is beletesznek. Mivel a hatóanyag élelmiszeriparban való felhasználásának szabályozása még bizonytalan az EU-n belül is. (Egyelőre a Novel Foods kategóriába esik, és mint ilyen a <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2283&from=en> rendelet foglalkozik vele.

[Ide írhat]

A fejlesztésünk megvalósításában a Szegedi Tudományegyetem szakértői segítségét kértük (Dr. Gyimes Ernő, aki kifejezetten az Édesiparban végezte tudományos kutatásainak nagy részét (<http://mk.u-szeged.hu/profil-oldalak/dr-gyimes-erno-phd/dr-gyimes-erno-phd>), valamint felhasználtuk hozzá a szakgyógyszerész, egyetemi adjunktus, Dr. Budai Livia PhD tanulmányát is, amelyet a Pharma Online Magazin tett közzé. (Utóbbi szakcikkből néhány részletet az alábbi sorokban át is vettünk.)

KIK A LEGVESZÉLYEZTETEBBEK?

A vitamin- és nyomelemhiányos, „lifestyle” kategóriába tartoznak azok a felnőttek, akik jelentős munkahelyi terhelésnek és ebből fakadó stressznek vannak kitéve; akiknél a munkahely és a család egyaránt elvárásokat támaszt, és akiknél a legkevesebb mindig az időből van. A vitamin- és nyomelemhiány esetükben – részben – a nem megfelelő stresszkezelési módszereknek, a dohányzásnak, a kávézásnak, a rendszertelen táplálkozásnak, az alkoholfogyasztásnak tudható be.

Ugyanúgy érintettek lehetnek azok a fiatal felnőttek, elsősorban nők, akik rohanó életmódjukkal, feszített mindennapi tempójukkal együtt járó módon sok esetben hiányosan, egyoldalúan táplálkoznak.

A nem kellőképpen változatosan táplálkozók és a divatdiétáknak hódolók szervezete is hiányt szenvedhet bizonyos vitaminokból, nyomelemekből, ásványi anyagokból.

Egy, az Egyesült Királyságban a 19–64 éves felnőttek körében végzett széleskörű felmérés alapján az aktív korúak, különösen a nők, számos vitaminból, nyomelemből és ásványi anyagból nem jutnak hozzá az RDA-érték szerinti bevitelhez. Különösen gyakori a B-vitaminok, a magnézium és a cink hiánya. A férfiak mintegy felénél, illetve a nők háromnegyedénél jellemző a kívántnál alacsonyabb napi magnéziumbevitel¹⁵.

Mikrotápanyag	Az RDA-értéknél alacsonyabb bevitel jellemző	
	Férfiak (%)	Nők (%)
B₁-vitamin (tiamin)	12	13
B₂-vitamin (riboflavin)	20	28
B₆-vitamin (piridoxin)	6	10
B₉-vitamin (folsav)	11	30
Magnézium	50	74
Cink	43	45

1. Táblázat: A 19–64 éves felnőttek mikrotápanyagok bevitelére vonatkozó adatai

A vitamin- és nyomelemhiányos állapot kezelése lényeges, ugyanis a mikrotápanyagok enyhe hiányállapotai is – a fertőzésekkel szembeni fogékonyság növekedésén túl – általános fáradtságához és a jó közérzet hiányához vezetnek. Továbbá, vitamin- és nyomelemhiányos állapotban a memória és a koncentrációképesség romlása tapasztalható, gyakoribbá válnak a hangulati mélypontok, nő a depresszió előfordulási gyakorisága.

¹⁵ Forrás: Pharma Tribune, Dr. Budai Livia szakgyógyszerész cikke

A megemelkedett homociszteinszinttel együtt járó alacsony B-vitamin-szinteknél romlanak a kognitív funkciók; a folsav és a B₁₂-vitamin csökkent szintjeit a depresszív hangulat és a depresszió gyakoriságának a növekedésével hozták összefüggésbe. A C-vitamin hiánya az aszkorbinsav antioxidáns hatásának „kiesése” miatt ronthatja a kognitív funkciókat. Az utóbbi években sokat hallani a D-vitamin-hiánnyal kapcsolatba hozható hangulati zavarokról. Az ásványi anyagok és nyomelemek közül a cink, a magnézium és a kalcium – az ingerületátvitelben játszott szerepüknél fogva – központi fontosságú az egészséges kognitív működéshez és a közérzet javításához (2. táblázat).

Egyre több multivitamin- és nyomelemkészítményben fordulnak elő – mikrocirkulációt fokozó és egyéb élettani hatásokkal rendelkező – növényi kivonatok (pl. GINKGO BILOBA, PANAX GINSENG). Tény, hogy a drogok a készítményekben gyakran csak szubterápiás dózisokban vannak jelen, mégis szerepet játszhatnak a stressz és a feszültség oldásában¹⁶.

Vitaminok	Nyomelemek	Ásványi anyagok	Növényi kivonatok
<ul style="list-style-type: none"> B-vitaminok (B₁, B₂, B₆, B₉, B₁₂) C-vitamin D-vitamin 		<ul style="list-style-type: none"> Cink Kalcium Magnézium 	<ul style="list-style-type: none"> Ginkgo biloba Panax ginseng

2. Táblázat: Vitaminok, nyomelemek, ásványi anyagok és növényi kivonatok, amiknek a kognitív funkciók és a közérzet javításában szerepük lehet

B-VITAMINOK ÉS A (MUNKAHELYI) STRESSZ

Több tanulmány a B-vitamin-bevitel stresszoldó hatásáról számol be, és az eredmények megbízhatóságát megerősíti az a 2013-ban publikált metaanalízis, ami alapján a multivitamin- és ásványianyag-bevitel, különösen magas B-vitamin-dózisok esetén, jótékony hatású az észlelt stressz, a hangulat, valamint a közérzet tekintetében. Egy 300 fős vizsgálat alapján a B-vitaminok kombinációjával történő négyhetes szupplementáció csökkenti a stresszt. A B-vitaminoknak a munkahelyi stressz kezelésében játszott szerepét is tanulmányozták az ún. „Occupational Stress Inventory” módszerrel; amely során bizonyították a három hónapig tartó nagy dózisos B-vitamin-bevitel stresszt enyhítő hatását.

MULTIVITAMINOK, NYOMELEMEK ÉS A (MUNKAHELYI) STRESSZ

Egy 80 férfi bevonásával végzett vizsgálat a négyhetes multivitamin-alkalmazás – „észlelt stressz kérdőív” (Perceived Stress Scale, PSS) alapján meghatározott – pozitív hatásaira mutat rá. A mikrotápanyag-pótlás után a férfiak kevésbé érezték magukat fáradtnak, és a koncentrációképességük növekedéséről számoltak be.

2012-ben végezték azt a dupla-vak elrendezésű, placebokontrollált kvalitatív vizsgálatot, aminek keretében elsőként dokumentálták a multivitamin-alkalmazás közérzetre kifejtett szubjektív hatásait. 20 és 50 év közötti egészséges felnőtteknél biostatistikai módszerekkel értékelték a tizenhat hetes, napi egyszeri multivitamin-szupplementáció hatását. A multivitamin készítményt szedők csoportjában – a placebóval összevetve – szignifikánsan többen számoltak be a hangulatuk,

¹⁶ Forrás: Pharma Tribune, Dr. Budai Livia szakgyógyszerész cikke

[Ide írhat]

közérzetük javulásáról, stresszszintjük csökkenéséről, és arról, hogy energikusabbá, szellemileg frissebbé váltak. A kedvező hatások a nők körében kifejezettebbek voltak. Továbbá, ugyan nem szignifikáns módon, de nőtt az alvásminőség javulásáról beszámoló aránya a multivitaminot kapók csoportjában. Megjegyzendő, hogy negatív hatásokat nem tapasztaltak a multivitaminot szedők.

MILYEN GYORSAN VÁLTOZHATNAK A VITAMIN- ÉS NYOMELEMSZINTEK A SZERVEZETBEN?

Egy kettős-vak elrendezésű vizsgálat kimutatta azt, hogy egy 8 hétig tartó diétával a tiamin (B₁), a riboflavin (B₂), a piridoxin (B₆) és a C-vitamin együttes hiányállapota idézhető elő. A diéta megkezdését követően 3–6 hét elteltével már csökkent vitaminszinteket mértek a vérben, illetve az említett vitaminok vizelettel való kiválasztásának a mértéke is csökkent. Bár semmilyen specifikus, vitaminhiányra utaló jelet nem tapasztaltak, a B₁-, B₂-, B₆- és C-vitaminok kombinált hiánya csökkent fizikai teljesítőképességgel járt együtt. Néhány vizsgálat rámutat arra, hogy az említett vitaminokon túl, a magnéziumszupplementáció fizikai teljesítőképesség javításában betöltött feladata is lényeges (2. táblázat).

Miközben a vitaminoknak, nyomelemeknek és ásványi anyagoknak a szellemi és a fizikai teljesítőképesség javításában, megőrzésében játszott szerepe körvonalazódni látszik, egyre nyilvánvalóbb az is, hogy a fokozott mentális és/vagy fizikai megterhelés kimeríti a szervezet vitamin- és nyomelemtartalékait. Azaz, a munkahelyi stressz, mint extrém megterhelés, megfelelő mikrotápanyag bevitel/pótlás hiányában stresszhez vezethet, ami fáradékonyságban, a koncentrációképesség romlásában nyilvánul meg.

Ha multivitamin- & nyomelemkészítményt ajánlunk (munkahelyi) stressztől gyötört aktív korúaknak, tudni kell, hogy a mikrotápanyagok hiányállapotának a megszüntetése időigényes folyamat. A vitaminhiány kifejlődéséhez – mint az a fenn idézett vizsgálatból is kiderül – néhány hétre van szükség, és hasonlóképpen, a hiányállapot megszüntetése is többhetes folyamat. Bár minden egyes vitamin tekintetében nem állnak rendelkezésre experimentális adatok, a B₆-vitaminnál például mintegy hathetes pótlással érhető el a kívánt piridoxinszint. Annak érdekében, hogy a mikrotápanyag-pótlás érzékelhető javulást hozhasson a közérzetben is, legalább 40 napig tartó multivitamin- és nyomelem-szupplementációt javasolnak a szakemberek, ezt célszerű szem előtt tartani expediálás során is.

Tehát a mikrotápanyagok bevitelének különösen lényeges az aktív korúaknál. Azoknál, akik hosszan tartó fáradékonyságra, kimerültségre, munkahelyi stresszre, a teljesítőképesség csökkenésére panaszkodnak, és a háttérben meghúzódó betegségek kizárhatók, ajánlhatók az energia-metabolizmusban szerepet játszó mikrotápanyagok. A kiegyensúlyozott mikrotápanyag-bevitel és – ahogy számos közlemény is kiemeli – az egészséges életmód kombinációja javíthatja a közérzetet. **Kiemelten kell ügyelni a B-vitaminok, a magnézium, a kalcium, a vas és a cink bevitelére; mivel ezek az energiatermelő folyamatokban, a hemoglobin szintézisében, az idegrendszer működésében és az immunfunkció épségének a megőrzésében igazoltan fontos szerepet töltenek be.**

A PREVENT ANTI-STRESSZ FEJLESZTÉSEKOR JELENTKEZŐ KIHÍVÁSOK

A kutatásaink során hamar kiderült, hogy dózis szempontjából nem vetélkedhetünk a vény nélküli, de patikában kapható készítményekkel. Arra is választ kaptunk, hogy cukorkában, vagy rágógumiban miért nem találkoztunk hasonló termékkel.

Az egyik ok, hogy Magnéziumból nagyon nagy mennyiségre lenne szükség, amennyiben a napi NRV mennyiség 100%-ának elérésére törekednénk. (egy minirágó levélben, amely 45 picike draszt tartalmaz), ahhoz egy alapmassza keveréshez (~100 kg) 3,75 kg magnéziumra lenne szükség. Ez a mennyiség már jelentősen kiszárítja a masszát, ráadásul keserű mellékíze is van. Végül mi úgy döntöttünk, hogy rágónkban a hatóanyagokat az alábbiak szerint adagoljuk:

- Magnézium: NRV 30%
- Cink: NRV 15%
- B6 Vitamin: NRV 15%

HATÓANYAGOK: A MAGNÉZIUM

Az emberi szervezetben körülbelül 20-30 gramm magnézium található, amely egyenletesen oszlik meg a csontok és a sejtek belső tere között. A magnéziummal gyakran találkozhatunk úgy is, mint az idegrendszer védő hatású ásványi anyagával. Ez valójában találó is, hiszen nagy szerepe van az idegrendszer működésében, bár ezen kívül sok folyamatban működik még közre¹⁷.

Nélkülözhetetlen szerepe van több száz enzim termelésben, és a sejtfal védelmében. Részt vesz a fehérjék, zsírok, szénhidrátok és nukleinsavak anyagcseréjében, valamint a táplálék energiatartalmának felszabadításában.

Szervezetünkben körülbelül 25–30 gramm magnézium van, amelynek fele a csontokban található, de persze a májban és az izmokban is jelen van.

A legújabb kutatások szerint a magnézium a memóriára is jó hatással van. Természetesen nem egyik pillanatról a másikra fejt ki a hatását, hanem hosszabb távon.

A helyes étrend kialakítása, a mindenkori megfelelő magnéziumbevitel jó hatással lesz a memóriánkra, valamint késleltetheti az emlékezetkieséssel, elbutulással járó időskori betegségek kialakulását. Sokan tisztában vannak azzal, hogy ha valamilyen izomgörcs alakul ki, akkor valószínűleg magnéziumhiányban szenvedünk. Ez való igaz, hiszen az izmok működéséhez és elernyedéséhez, az egészséges idegi - és szív működéshez szükség van magnéziumra. A magnézium tehát segíti a szív működést, ezáltal **csökkentve a szívinfarktus kockázatának lehetőségét**. A kalciummal együtt természetes nyugtatószerként hat. **Normalizálja a keringést**; a koleszterinszintet csökkenti, illetve a normális értékre állítja be.

A **fehérjedús étkezés** kedvezően hat a magnézium felszívódására, és ne feledjük, ha a vegyes táplálkozást követjük, akkor a megfelelő mennyiséget be is juttatjuk a szervezetbe.

A magnézium szükséges bevitelét - az anyagcserében játszott jelentős szerepe miatt - szokás megadni a felvett energiamennyiség függvényében is. E szerint minden elfogyasztott 1000 kJoule energia után 25-30 mg magnéziumot kellene elfogyasztani. A magnézium a táplálékainkban legnagyobb mennyiségben a zöldségfélékben, a hüvelyesekben, a különböző gabonafélékben (főleg azok héjában), a gyümölcsökben, a tejtermékekben és a halfélékben található meg.

HATÓANYAGOK: A CINK

¹⁷ Forrás: Házipatika.com

Az ásványi anyagok mikroelemei között találjuk meg, mivel nagyon kis mennyiségben igényli a szervezet, de hiánya ezzel szemben borzasztó károkat okozhat!

Rendkívül sokrétű a szerepe a szervezetben, ahogy szokták mondani: „kicsi a bors, de erős“. Ez a mondás a cinkre teljesen ráillik, hiszen ellenőrzi és irányítja az anyagcsere-folyamatokat és közel 70 enzim megfelelő működését szabályozza.

Szükséges a szénhidrát-, fehérje-, zsír-, nukleinsav-anyagcserékhez; a szaporodáshoz, mivel a testi sejtek osztódásához cinkre van szükség.

Nélkülözhetetlen a kisgyermek növekedéséhez. A cinkhiány törpenövéshez vezethet. Továbbá rendkívül fontos szerepe van az egészséges spermiumok termelésében, egyes kutatások szerint a férfiakat érintő potenciazavar krónikus cinkhiánnyal magyarázható.

Szerepe van a jó látás, szaglás és ízlelés fenntartásában. Létfontosságú az inzulin termeléshez; az inzulin alkotórészeként a vércukorszint-szabályozásban is részt vesz.

Részt vesz ártalmas fémek (kadmium, ólom) semlegesítésében, segíti a sebek gyógyulását. A cink fokozza a szellemi frissességet, meggátolja a koleszterin lerakódását.

MI SEGÍTI ÉS RONTJA A CINK FELSZÍVÓDÁSÁT?

Megfelelő mennyiségű **fehérje** fogyasztása esetén segítjük a cink felszívódását.

A gabonafélék rostja, a spenót fogyasztása (mivel nagy mennyiségű oxálsavat tartalmaz), csökkenti a cink felvételét. További gátló tényezőként szerepelnek a fogamzásgátló tabletták, valamint az akne és bizonyos fertőzések kezelésére felírt tetraciklin hatóanyaga.

Kutatások bizonyították, hogy akiknél az akne gyógyítás esetében nem antibiotikumot kaptak, hanem cink-szulfáttal kezelték, azoknál a terápia során a pattanások száma lényegesen csökkent. Ezenkívül a cink-szulfátnak mellékhatásai sem voltak, az antibiotikummal ellentétben. Bőrgyógyászok ajánlása az akne vagy pattanásos bőr ellen, hogy az étkezések közül hanyagoljuk el a gyorséttermi ételeket és részesítsük előnyben a cinkben gazdag ételeket. A cink tehát jótékony hatással van a pattanásos bőrre. Megint más kutatások szerint a cinknek szerepe van a dús haj megőrzésében. A hajhullás egyik oka a cink hiánya is lehet.

A cink ugyanis a hajhagymákban raktározódik, és ott fontos szerepet tölt be a cisztein nevű aminosav anyagcseréjében. A cisztein pedig a haj fontos alkotóeleme. Ha ez nem képződik megfelelő mennyiségben, annak gyengébb hajnövekedés vagy hajhullás lehet az eredménye.

A CINK ELŐFORDULÁSA TERMÉSZETES ÉLELMISZEREINKBEN

Legnagyobb mennyiségben ezen élelmiszereinkben található meg: Tenger gyümölcsei, osztriga, olajos szardínia, rák, máj, húsfélék, tojás, hüvelyesek, búzacsíra, tökmag, sertésbéliszín. Az állati eredetű cink sokkal jobban hasznosul, mint a növényi eredetű.

Szervezetünkben kb 2-3 grammnyi cink van, főleg a haj, a szem, és a férfi nemi szervek tartalmazzák. Ezeken kívül a májban, a vesékben, az izmokban, és a bőrben is megtalálható.

NAPI SZÜKSÉGLET

[Ide írhat]

Optimális esetben a napi cinkszükséglet 10-20 mg. A szervezet a kiegészítők közül a cink-glükonát formát tolerálja legjobban. Kiegészítőként azoknak ajánlott szedni, akinek jóindulatú prosztatanagyobbodása van (mivel csökkenti a megnagyobbodott prosztatata okozta tüneteket), szélsőségesen egyoldalúan táplálkoznak, influenzások; valamint az ekcémától vagy aknétól szenvedőknek. A cink-kiegészítőket étkezés közben kell bevenni, mert émelygést okozhat. A sportolóknak az átlagosnál több cinkre van szükségük az izzadással járó veszteség illetve a megnövekedett zsírsav-és vasanyagcsere miatt is.

CINKHIÁNY

Cink hiányára utaló tünetek lehetnek a száraz bőr, ekcéma, a körmökön megjelenő fehér foltok, bőrgyulladások, étvágytalanság, hasmenés, gyakori fertőzések megbetegedés; súlyos hiány esetén a lassú növekedés a gyermekkorban, illetve a lassú haj-és körömnövekedés¹⁸.

HATÓANYAGOK: A B6 VITAMIN

A B6-vitaminok közé több vegyület is tartozik: piridoxin, piridoxal, piridoxamine és a foszforilált formáik. Ezek mind megtalálhatóak az élelmiszerekben. Biológiai hasznosulásuk 50-95%-os.

3. táblázat

Az EFSA által ajánlott napi beviteli mennyiségek (EFSA, 2017)

B6-vitamin (mg/nap)		
Korcsoport (évek)	férfiak	nők
7-11 hónapos	0,3	0,3
1-3	0,6	0,6
4-6	0,7	0,7
7-10	1	1
11-14	1,4	1,4
15-17	1,7	1,6
>18	1,7	1,6
Terhesség		
		1,8
Szoptatás		
		1,7

Hosszú ideig, magas dózisban történő bevitelnél neurotoxikus hatásokról (500 mg/nap) számoltak be egyes tanulmányokban. Az UL értéket 25 mg/nap dózisban szabták meg, amely dózis a kismamákra is alkalmazható¹⁹.

¹⁸ Forrás: Medicover.hu, Biotechusa.hu

¹⁹ Forrás, Szegedi Tudományegyetem, Dr. Gyimes Ernő, SFI Nutrition

- A B6 képes növelni a szénhidrát anyagcsere hatékonyságát a glikogén lebontásának fokozásán keresztül.
- Részt vesz az idegrendszer és a bőr működésében, a csontok kollagén képzésében.
- Fokozza a magnézium beépülését a szívizomba.
- Autizmusban B6-vitamin és magnézium együttes hatása javíthat a viselkedési rendellenességen.
- Cukorbetegség esetén egyes szövődmények kialakulásának lehetőségét csökkenti.
- Segíthet az epilepsziás rohamok kialakulásának csökkenésében és enyhíti a depressziót.
- Enyhíti a premenstruációs szindróma tüneteit.
- Szerepe van a nemi hormonok egyensúlyban tartásában.
- Kiváló hányás és hányinger csillapító, ezért terhességben és a kemoterápia okozta rosszulletekben jól használható.

MILYEN TÁPLÁLÉKOKBAN TALÁLHATÓ MEG A B6-VITAMIN?

Máj, hús, belsőségek, tojás, lazac hering, tejtermékek, hüvelyesek, élesztő, dió, mogyoró, búzacsira, búzakorpa, brokkoli, banán, kelbimbó, mangó.

MI GÁTOLHATJA A B6-VITAMIN FELSZÍVÓDÁSÁT?

Penicillin, alkohol, dohányzás, fogamzásgátlók használata

B6-VITAMIN HIÁNYTÜNETEI

Ingerlékenység, stressz, idegesség, száraz, pikkelyes bőr, gyulladt szemhéjak, premenstruációs szindróma. A B6-vitamin a vizelettel 8 órán belül kiürül, ezért pótlásáról gondoskodni kell, különösen 55 év fölött, alkoholistáknak, terhes nőknek, vegetáriánusoknak, kombinált fogamzásgátlót szedő nőknek.

A szervezet egyszerre maximum 100 mg B6 vitamint tud felvenni²⁰.

MIÉRT NEM LETT CUKORCSÖKKENTETT AZ ANTI-STRESSZ RÁGÓ?

Sokszor leírtuk, és a fejlesztés kezdeti szakaszában az is volt a tervünk, hogy a Prevent Rágógumicsaládot 30%-al csökkentett cukortartalommal fogjuk előállítani. A jogszabályi háttérrel kutatva azonban kiderült, hogy egy EU-s szabályozás ezt megakadályozza. Kértünk is ezzel kapcsolatban állásfoglalást a rágógumi bázist beszállító partnerünktől, (Cafosa Gum S.A.) akik megerősítették az információt.

“Sugar reduced” is not possible in Europe since sugars and polyols can not be mixed, as stated in regulation 1333/2008 Category 05.3 – Chewing Gum. The only exception is when polyols have a different functionality than sugar²¹.

²⁰ Forrás: Szegedi Tudományegyetem, Biotechusa.hu

²¹ „A cukor csökkentett” rágógumi forgalmazása nem lehetséges az EU-ban, mivel a cukor és a poliolok nem keverhetőek, ahogy az az 1333/2008-as rendelet 05.3 alkategóriájának adalékanyag szabályzata ki is mondja. Ez alól csak az lehet kivétel, ha a poliolok szerepe más mint a cukoré.

Mivel gyártástechnológiai és egyéb szempontokból számunkra csak poliolo (cukoralkoholok) jöhettek szóba, úgy döntöttünk, hogy egyelőre a termékcsalád cukrozott marad, a későbbiekben pedig nekikezdünk egy teljesen cukormentes változat kikísérletezésének.

HOSSZANTARTÓ ÍZ GRANULÁTUM SEGÍTSÉGÉVEL

Ennél a rágónál a prototípus véglegesítésénél alkalmunk nyílt kipróbálni egy újfajta aromát, annak érdekében, hogy az ízhatás hosszabb legyen. Ez a Silesia Cég Sil-A-Glas termékcsaládja volt, amely apró, kapszulaszerű granulátumok formájában tartalmazza az ízanyagot, amely ezáltal hosszabb idő alatt oldódik ki a rágás során. A tesztek során észrevettük, hogy sajnos a gyümölcsíz (jelen esetben málna) megmarad ugyan, viszont az édes íz eltűnik, amint a cukor kioldódott, ami nem sokkal több, mint 3-4 perc. Erre a partnerünk egy édes aromát javasolt, ami nem cukor, vagy édesítőszer, hanem egy édes ízhatást elérő aroma. A prototípusban benne van, de egyelőre még azt tervezzük, hogy a tömeggyártásban nem lesz benne mivel az ízhatást meghosszabbítja ugyan, de kellemetlen, a steviához hasonló fémese utóíze van.

A termék képe a szokásos színezésünkkel (sötétebb rózsaszín) valamint természetes bodzaléval (halványabb rózsaszín) színezve

Gumibázis: a háromféle próbált gumibázisból a Guayaquil önálló vagy Piscis T önálló valamilyen 30%-os keverékével javasoljuk majd használni ezeket.

[Ide írhat]

Maszkolók, aromák: Silesia Cég Sil-A-Glas termékcsaládja a javasolt, amely apró, kapszulaszerű granulátumok formájában tartalmazza az ízanyagot, amely ezáltal hosszabb idő alatt oldódik ki a rágás során.

Adagolás tekintetében növelni kell jelentősen az eddigi mennyiségeket lsd receptúra.

A korábbi 0,3-0,4 kg/100 helyett az aromáknál 1kg -ra fel kell emelni az adagot 100kg-ra vetítve

A burookban elegendő a korábbiakban is alkalmazott adagok használata, mivel a korpuszban található modernebb aromák hatása hosszabb lesz önmagában is.

Színezés: természetes bodza lé kivonattal

Hatóanyag specifikációk mellékelve: B6 + Magnézium + Cink

Forma 1. verzió : Mini rágó javasolt, melynek csomagolása is gyógyszerekre emlékeztető forma.

Mini alapmassza + héj teszt + Fermenta, Sensient, Silesia, Aromabázis aroma, színezék fejlesztések tesztje	színek, ízek tesztelése új anyagokkal
Mini alapmassza + héj teszt + Fermenta, Sensient, Silesia, Aromabázis aroma, színezék fejlesztések tesztje	színek, ízek tesztelése új anyagokkal
Mini alapmassza + héj teszt + Fermenta, Sensient, Silesia, Aromabázis aroma, színezék fejlesztések tesztje	színek, ízek tesztelése új anyagokkal
Mini alapmassza + héj teszt + Fermenta, Sensient, Silesia, Aromabázis aroma, színezék fejlesztések tesztje	színek, ízek tesztelése új anyagokkal
Mini alapmassza + héj teszt + Fermenta, Sensient, Silesia, Aromabázis aroma, színezék fejlesztések tesztje	színek, ízek tesztelése új anyagokkal